

KONVERGENSI

TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

KLASIFIKASI BERITA HOAX PILPRES MENGGUNAKAN METODE MODIFIED K-NEAREST NEIGHBOR DAN PEMBOBOTAN MENGGUNAKAN TF-IDF

Faizal Nur Rozi, Dwi Harini Sulistyawati

1 - 10

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA PADANGBANDUNG BERBASIS WEB

Ahmad Habib, Rizqi Slamet Maulana

11 - 22

SISTEM TEMU KEMBALI CITRA BATIK BERDASARKAN KARAKTERISTIK TEPI DAN WARNA

Diana Ayu Windari, Fajar Astuti Hermawati

23 - 32

ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN DAN PERANCANGAN PENINGKATAN LAYANAN SISTEM INFORMASI REKTORAT UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA (STUDI KASUS : BADAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA)

Bachtiar Eka Septiadi, Geri Kusnanto, Supangat

33 - 48

SIMULASI ALAT PEMANTAU PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER MELALUI MONITOR PC

Irfan Syaifudin, Anton Brevia Yunanda, Agung Kridoyono

49 - 56

SISTEM BACKUP KONFIGURASI ROUTER SECARA OTOMATIS DENGAN SHELL SCRIPT (STUDI KASUS : PT NETTOCYBER INDONESIA)

Mashuda Afrianto, Agus Darwanto, Aris Sudaryanto

57 - 69

APLIKASI METODE FUZZY MAMDANI UNTUK PENENTIAN HERO COUNTER PADA PERMAINAN MOBILE LEGENDS

Christian Adikusuma Tanjung, Fajar Astuti Hermawati, Enny Indayah

70 - 76

PELINDUNG

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PEMBINA

Ketua LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom.

ANGGOTA REDAKSI

Fridy Mandita, S.Kom., M.Sc

Aris Sudaryanto, S.ST., M.T.

Puteri Noraisya Primandari, S.ST.,M.IM

Aidil Primasetya Armin, S.ST., MT.

Dwi Harini Sulistyawati, S.ST., M.T

Agus Hemanto, S.Kom., M.MT., ITIL, COBIT

Anis R Amna, S.Kom.,MBA

Anang Pramono, S.Kom.,MM

Agung Kridoyono, S.ST., MT.

LAYOUT

Supangat, S.Kom., M.Kom.

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Website : <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/KONVERGENSI/index>

KONVERGENSI

Jurnal ilmiah populer teknologi informasi dan komunikasi yang berupa hasil penelitian, studi pustaka, maupun tulisan ilmiah untuk memajukan dan menyebarkan iptek dan perkembangan komunikasi terkini dalam menggapai kesejahteraan manusia.

Diterbitkan pertama kali pada Januari 2015 dengan frekuensi terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga jurnal KONVERGENSI edisi ini bisa terwujud. Jurnal ilmiah populer teknologi informasi dan komunikasi yang berupa hasil penelitian, studi pustaka, maupun tulisan ilmiah untuk memajukan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan komunikasi terkini dalam menggapai kesejahteraan manusia.

Dalam penerbitan kedubelas pada bulan Januari 2019 dengan tujuh buah makalah dibidang informatika dan komunikasi. Jurnal ini diharapkan dapat berkembang dan semakin berkualitas. Andil besar dan peran para penulis, pembaca dan pengelola akan menentukan tingkat kualitas yang dicapai.

Segenap pengurus menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada penulis yang makalahnya dimuat pada edisi ini. Redaksi berharap edisi ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca. Dengan ini redaksi mengundang seluruh peneliti di Indonesia maupun luar negeri untuk mengirimkan makalahnya dengan berpedoman pada aturan tata tulis dibagian dalam sampul kulit belakang. Juga saran dan kritik dari pembaca dan pihak yang konsen dengan jurnal ini kami harapkan sebagai masukan yang berarti.

Tiada gading yang tak retak, sebagai pengurus kiranya dimaafkan bila ada kesalahan.

Surabaya, Januari 2019

Redaksi

KONVERGENSI

Teknologi Informasi & Komunikasi

DAFTAR ISI

KLASIFIKASI BERITA HOAX PILPRES MENGGUNAKAN METODE MODIFIED K-NEAREST NEIGHBOR DAN PEMBOBOTAN MENGGUNAKAN TF-IDF	
Faizal Nur Rozi, Dwi Harini Sulistyawati	1 - 10
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA PADANGBANDUNG BERBASIS WEB	
Ahmad Habib, Rizqi Slamet Maulana	11 - 22
SISTEM TEMU KEMBALI CITRA BATIK BERDASARKAN KARAKTERISTIK TEPI DAN WARNA	
Diana Ayu Windari, Fajar Astuti Hermawati	23 - 32
ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN DAN PERANCANGAN PENINGKATAN LAYANAN SISTEM INFORMASI REKTORAT UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA (STUDI KASUS : BADAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA)	
Bachtiar Eka Septiadi, Geri Kusnanto, Supangat	33 - 48
SIMULASI ALAT PEMANTAU PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER MELALUI MONITOR PC	
Irfan Syaifudin, Anton Breva Yunanda, Agung Kridoyono	49 - 56
SISTEM BACKUP KONFIGURASI ROUTER SECARA OTOMATIS DENGAN SHELL SCRIPT (STUDI KASUS : PT NETTOCYBER INDONESIA)	
Mashuda Afrianto, Agus Darwanto, Aris Sudaryanto	57 - 69
APLIKASI METODE FUZZY MAMDANI UNTUK PENENTUAN HERO COUNTER PADA PERMAINAN MOBILE LEGENDS	
Christian Adikusuma Tanjung, Fajar Astuti Hermawati, Enny Indasyah	70 - 76

**KLASIFIKASI BERITA HOAX PILPRES MENGGUNAKAN METODE
MODIFIED K-NEAREST NEIGHBOR DAN PEMBOBOTAN
MENGGUNAKAN TF-IDF**

Faizal Nur Rozi^{*}, Dwi Harini Sulistyawati^{}**

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-Mail: ^{*} faizalnurrozi@gmail.com, ^{**} dwiharini@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan internet begitu pesat. Sangat mudahnya masyarakat dalam mengakses internet dan informasi. Dengan kemudahan akses internet membuka peluang masyarakat untuk menyebarkan informasi atau berita di jejaring sosial maupun media online. Namun dalam praktiknya banyak bermunculan berita yang memiliki informasi palsu (hoax) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berita dan sumbernya. Hoax merupakan upaya untuk memanipulasi audiens agar terpengaruh dengan opini yang dibawa. Untuk menangani masalah terkait berita hoax, dikembangkan sebuah prototipe untuk mengklasifikasikan berita tersebut. Metodologi penanganan berita hoax tersebut menggunakan pendekatan Term Frequency – Inverse Document Frequency untuk pembobotan setiap dokumen dan Modified K-Nearest Neighbor untuk pengklasifikasian berita berdasarkan dokumen yang telah dibobotkan.

Kata Kunci : Modified K-Nearest Neighbor, TF-IDF, NLP, hoax, Similarity.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi internet saat ini begitu pesat. Sangat mudahnya masyarakat dalam mengakses internet dan informasi. Pada tahun 2017. Hasil perhitungan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyimpulkan bahwasanya pengguna internet di Indonesia hingga 143.26 juta jiwa atau sekitar 54.68 persen dari total penduduk Indonesia. Dari hasil perhitungan tersebut terjadi kenaikan sekitar 10.56 juta jiwa pada survei tahun 2016.

Mudahnya akses internet dikalangan masyarakat berpotensi menyebarkan informasi atau berita di jejaring social maupun media online. Pada kondisi lapangan beredar berita yang memiliki informasi yang palsu/*hoax* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dari

penyebaran berita *hoax* tersebut adalah untuk meyakinkan pembaca agar terpengaruh oleh narasi yang dibangun pada berita *hoax* tersebut.

Hoax merupakan upaya untuk memanipulasi audiens agar terpengaruh dengan opini yang dibawa. Contoh dari berita *hoax* adalah meyakinkan sebuah kejadian yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Dosen Universitas Atmajaya Yogyakarta bernama Danarka Sasongko beropini bahwa masyarakat tidak mampu membedakan berita *hoax* dan *non hoax*. Menurutnya hal tersebut terjadi akibat rendahnya narasi publik terhadap informasi di media sosial [1]. Budi Sutejo memaparkan bahwa keahlian pembaca dalam menelaah kemudian menulis kembali narasi yang diterimanya

disebut sebagai literasi media. Pakar *Information Technology* (IT) dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta itu juga menilai bahwa literasi media dapat menangkal persebaran berita hoaks [2].

Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, permasalahan tersebut dapat diakomodir. Cabang ilmu pengetahuan yang mampu mengakomodir konteks permasalahan tersebut adalah *text mining*. Pengertian dari *Text mining* sendiri merupakan ekstraksi kata dari dokumen sehingga didapatkan keunikan dari sebuah dokumen.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rasywir dan Purwarianti tentang pengklasifikasian berita hoax atau fakta menggunakan *Naïve Bayes* dengan nilai sebesar 91.36%. Dalam penelitian lain mengenai klasifikasi teks homograf juga menggunakan *Naïve Bayes* menghasilkan nilai f-measure lebih tinggi daripada *KNearest Neighbor* yakni dengan rata-rata 89% [3].

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Palinoan [4] mengenai klasifikasi dokumen berbahasa Jawa yang memakai algoritma *K-Nearest Neighbor* menghasilkan akurasi hingga 95%.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, klasifikasi data dari berita *hoax/non-hoax* memakai metode *Modified K-Nearest Neighbor*. *Modified K-Nearest Neighbor* disini melakukan perhitungan *cosine similarity* dan perhitungan nilai validitas pada semua data latih lalu melakukan pembobotan dokumen menggunakan metode *Term Frequency – Inverse Document Frequency* [5], [6].

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai klasifikasi berita banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian Prasetijo dkk [7] yang mengembangkan filter hoax bahasa Indonesia berdasarkan representasi vektor teks berdasarkan Term Frequency dan Document Frequency serta teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Support Vector Machine dan Stochastic Gradient Descent (SGD). Akurasi tertinggi yang diperoleh dari pengklasifikasi SGD menggunakan Huber yang dimodifikasi adalah 86% lebih dari 100 tipuan dan 100 situs web non-tipuan yang dipilih secara acak di luar dataset yang digunakan dalam proses pelatihan.

Sedangkan Tacchini dkk [8] mendeteksi secara otomatis hoax dan bukan hoax pada postingan di Facebook berdasarkan pengguna yang “menyukainya”. Penelitian ini menerapkan dua teknik klasifikasi, satu berdasarkan regresi logistik, yang lain berdasarkan adaptasi baru dari algoritma *crowdsourcing boolean*. Pada dataset yang terdiri dari 15.500 posting Facebook dan 909.236 pengguna, diperoleh akurasi klasifikasi melebihi 99% bahkan ketika set pelatihan mengandung kurang dari 1% dari posting.

Ahmed dkk [9] memperkenalkan model *n-gram* baru untuk mendeteksi konten palsu secara otomatis dengan fokus khusus pada ulasan palsu dan berita palsu. Dalam penelitiannya juga dibandingkan 2 teknik ekstraksi fitur yang berbeda dan 6 teknik klasifikasi pembelajaran mesin. Evaluasi eksperimental menggunakan dataset publik yang ada dan dataset berita palsu yang baru.

3. Metode

Penelitian ini memakai metode *Modified k-Nearest Neighbor* yang sebelumnya memasukkan data latih terlebih dahulu yang digunakan untuk pembandingan dengan data uji, seperti tahapan pada Gambar 1.

Gambar 1. Flow diagram metodologi penelitian.

Lalu masing-masing dokumen dilakukan proses *Preprocessing* hingga pada tahap *Stemming*. Pada Proses tersebut bertujuan untuk menghilangkan semua kata imbuhan dan menghapus kata tidak penting hingga ditemukan kata dasar. Namun kata dasar tersebut belum mampu dijadikan kata kunci dokumen tersebut, dokumen tidak dapat diklasifikasikan dengan akurat. Untuk proses selanjutnya adalah dengan melakukan proses pembobotan setiap dokumen menggunakan TF-IDF dan mencari kedekatan antar dokumen menggunakan *Cosine Similarity*.

Ketika dokumen sudah diketahui tetangga terdekatnya, selanjutnya dokumen akan diklasifikasikan menggunakan *Modified K-Nearest Neighbor*. Dalam metode tersebut akan dilakukan proses pencarian nilai validasi setiap dokumen, mencari jarak antar dokumen menggunakan *Cosine Distance*, hingga mencari nilai validitas lebih tinggi dan terdekat dengan data uji menggunakan *Weight Voting*.

2.1. Data Penelitian

Data yang digunakan merupakan data didapatkan dari internet berdasarkan informasi Kominfo untuk berita hoax dan dari media online untuk berita-berita non hoax tentang pilpres. Dari artikel yang didapat akan dijadikan pengujian algoritma MKNN. Pada penelitian ini dimulai dengan mempelajari studi literatur yang digunakan, berikutnya adalah menganalisis kebutuhan, mengolah data yang digunakan, merancang sistem yang ingin dibuat, menerapkan rancangan yang telah dibuat, melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dibuat, mengevaluasi hasil yang didapatkan berdasarkan dari hasil pengujian, langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

2.2. Preprocessing

Text Mining adalah penerapan teknik dan konsep data mining untuk mendapatkan pola pada dokumen. Pada tahap ekstraksi teks bertujuan untuk mencari informasi yang diinginkan. Definisi lain dari Text Mining adalah ekstraksi kata dari dokumen sehingga didapatkan keunikan dari sebuah dokumen, sehingga didapat keterkaitan antar dokumen.

2.2.1. Text Processing

Text processing adalah tahapan awal dimana ekstraksi dokumen menjadi data yang akan digunakan berikutnya. Sebuah teks yang ada dipecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga didapatkan hasil akhir berupa potongan kata atau token. Selain itu akan dibuang simbol-simbol yang tidak diperlukan. Selain simbol, keberadaan digit angka juga dihilangkan. Berikut ini adalah tahapan *text processing*:

- Case Folding

Case folding merupakan transformasi huruf pada teks, dimana semua huruf diubah menjadi huruf kecil. Karakter huruf yang dihasilkan harus berupa 'a' sampai pada karakter huruf 'z'. Selain karakter huruf tersebut harus dianulir.

- Tokenizing

Tokenizing merupakan proses ekstraksi teks menjadi kata-kata, sehingga didapatkan bagian terkecil dari dokumen.

2.2.2. Text Transformation

Text Transformation merupakan proses yang dipakai untuk mencari kata paling dasar dari teks yang sudah dilakukan tokenizing, serta menghapus kata-kata yang dianggap tidak perlu diikuti dalam proses analisis istilah lainnya adalah stopword.

2.3. Pembobotan Kata

Pembobotan kata disini tergantung pada jumlah kemunculan masing-masing token dalam dokumen. Dibawah ini adalah proses perhitungan pembobotan kata [6].

2.3.1. Term Frequency (TF)

Term Frequency adalah cara untuk mencari bobot dari sebuah

dokumen. Dimana akan dicari jumlah kemunculan term pada dokumen. Semakin besar kemunculan sebuah term, akan memengaruhi besarnya bobot dan nilai kesesuaian. Berikut adalah persamaan dari *Term Frequency*:

$$W(d, t) = TF(d, t) \quad (1)$$

Dimana $TF(d, t)$ merupakan frekuensi dari term t pada teks d .

2.3.2. Inverse Document Frequency (IDF)

Inverse Document Frequency merupakan metode untuk menghitung penyebaran term pada dokumen [10]. Dengan penyebaran term yang tidak merata memengaruhi optimasi perhitungan bobot pada dokumen. Peran dari *Inverse Document Frequency* adalah meredam penyebaran term yang terlalu bias. Jika terdapat nilai *document frequency* (DF) yang berada dibawah *threshold*, maka *term* tidak dihitung. Sehingga disimpulkan bahwa rendahnya nilai *document frequency* (DF) akan semakin tinggi nilai *Inverse Document Frequency* (IDF). Berikut adalah persamaan dari *Inverse Document Frequency* (IDF):

$$idf_t = \log_{10} \frac{N}{df_t} \quad (2)$$

Dimana df_t adalah banyaknya dokumen yang memuat t dan N merupakan jumlah total dokumen.

2.3.3. TF.IDF Weighting

Bobot disini merupakan hasil perkalian dari tft , dan idf_t , Rumus $tf.idf$ weighting akan dijelaskan pada Persamaan (3) sebagai berikut.

$$W_{t,d} = \frac{W_{t,d}}{\sqrt{\sum_{t=1}^n W_{t,d}^2}} \quad (3)$$

2.4. Cosine Similarity

Untuk menghitung besarnya derajat kemiripan antar dokumen dan query diperlukan metode yang disebut cosine similarity. Nilai cosine similarity ditentukan oleh perhitungan besarnya nilai fungsi cosine terhadap sudut yang dibentuk oleh dua vektor yakni pada penelitian ini adalah sebuah representasi dari dokumen-dokumen antar data latih dan uji. Rumus untuk menghitung tingkat kemiripan dokumen satu dengan dokumen lain akan dijelaskan pada Persamaan (4).

$$\begin{aligned} \text{CosSim}(d_j, q) &= \vec{d}_j, \vec{q} \\ &= \sum_{i=1}^t (W_{ij} \cdot W_{iq}) \quad (4) \end{aligned}$$

Dimana d_j = data latih j , q = tetangga data latih j , W_{ij} = nilai pembobotan kata pada dokumen latih dan W_{iq} = nilai pembobotan kata pada tetangga dokumen latih.

2.5. Modified K-Nearest Neighbor

KNearest Neighbor (KNN) merupakan suatu metode yang menggunakan algoritma *supervised learning*. Dimana metode tersebut memerlukan data latih terlebih dahulu sebelum di proses. Tujuan dari algoritma *KNearest Neighbor* adalah untuk mencari klasifikasi baru berdasarkan tetangga terdekat yang menyusunnya atau berdasarkan pada data latih sebelumnya. Jumlah tetangga terdekat pada metode ini ditunjukkan dengan variabel k . Dengan nilai dari variabel k tersebut algoritma ini menentukan nilai prediksinya.

2.5.1. Nilai Validitas

Setiap data latih yang akan dianalisis menggunakan algoritma MKNN harus divalidasi berdasarkan nilai *threshold* yang sudah ditentukan

berdasarkan nilai rata-rata dari *Cosine Similarity* yang sudah didapatkan sebelumnya. Rumus nilai validitas akan dijelaskan pada Persamaan (5):

$$\text{Validity}(x) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k S(\text{lbl}(x), \text{lbl}(Ni(x))) \quad (5)$$

Dimana *Validity* = Validitas antar data latih, k = Jumlah tetangga terdekat, (x) = Label pada kelas (x) , $(Ni(x))$ = Label kelas tetangga terdekat dengan (x) .

Sebelum pada persamaan (5) perlu diperhatikan dahulu, apakah nilai *Cosine Similarity* memenuhi syarat yang ditentukan. Dengan membandingkan data ke- I dengan nilai rata-rata *Cosine Similarity*. Rentang nilai dari tahap ini adalah antara 0 hingga 1. Tahap ini dirumuskan pada Persamaan (6).

$$S(a, b) = \begin{cases} 1 & \text{if } a = b \\ 0 & \text{if } a \neq b \end{cases} \quad (6)$$

Dimana S = Similarity, a = klasifikasi kelas a pada data latih dan b = klasifikasi kelas selain a pada data latih.

2.5.2. Cosine Distance

Cosine distance berfungsi untuk mencari jarak atau selisih nilai antara data uji dengan data latih. Maka rumus sederhana untuk mencari *cosine distance* adalah $(1 - \text{Cosine Similarity})$.

2.5.3. Weight Voting

Agar mendapatkan nilai *weight voting* adalah dengan mencari bobot setiap k terdekat dihitung dengan menggunakan $1 / (de + \alpha)$, lalu dikalikan dengan validitas setiap data berdasarkan cosine similarity. Tahap ini mempunyai dampak lebih besar terhadap data yang memiliki nilai validitas lebih tinggi dan terdekat dengan data.

2.6. Confusion Matrix

Confusion matrix merupakan metode untuk menguji atau mengevaluasi algoritma prediksi. Pada penelitian ini yang akan diuji adalah proses pengklasifikasian dengan metode MKKN. Di mana akan dicari nilai *Precision*, *Recall*, *Accuracy* dan *F-Measure*. Pada perhitungannya digunakan istilah *True Positive (TP)*, *False Positive (FP)*, *True Negative (TN)*, *False Negative (FN)*. Berikut adalah table *Confusion Matrix*.

Tabel 1. Confusion Matrix

Kategori X	Predicted	
	Actual	TP
	TN	FN

2.7. Perancangan Sistem

Perancangan ini memiliki penjelasan kebutuhan sebuah sistem sampai pada tahap klasifikasi sebuah dokumen, sehingga didapatkan sebuah berita hoax dan non hoax.

2.7.1. Analisis Kebutuhan

Tahap awal sistem adalah dengan melakukan pembobotan data latih yang bertujuan untuk mempersempit rentang data. Tahap berikutnya adalah penerapan metode MKNN dengan menghitung nilai kemiripan antar data dengan menggunakan Cosine Similarity. Setelah didapatkan nilai Cosine Similarity, selanjutnya adalah menghitung nilai validitas data berdasarkan nilai kemiripan antar data. Dari perhitungan validitas akan diambil data dengan kemiripan paling banyak dengan menggunakan metode Weight Voting. Dengan nilai dari Weight Voting akan menghasilkan klasifikasi berita hoax atau non hoax. Perancangan sistem akan ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Perancangan sistem

Gambar 3. Pembobotan Dokumen

2.7.2. Perancangan Proses Pembobotan Data

Data yang diperlukan dalam proses klasifikasi berupa dokumen yang sudah diberi bobot. Data tersebut dilakukan pembobotan agar lebih mempersempit jarak antar masing-masing data. Sistem akan melakukan perhitungan bobot data

yang akan diuji terhadap data latih yang sudah ada. Sehingga nilai bobot antar dokumen akan variatif berdasarkan data-data yang akan dilakukan proses uji. Pada Gambar 3 dijelaskan alur proses pembobotan.

Dari Gambar 3 dijelaskan alir dari proses perhitungan TF dan IDF setiap kata pada dokumen. Kemudian dijumlahkan semua nilai pada dokumen tersebut, sehingga didapatkan sebuah bobot dari data latih maupun data uji.

4. Hasil dan Pembahasan

Dari penelitian ini memiliki 2 tahapan, yaitu adalah penginputan data training dan pengklasifikasian data uji. Data training didapat dari media online dan informasi berita hoax berdasarkan kominfo pada situs resminya. Data training dan uji yang didapatkan disimpan dalam dokumen berbentuk JSON. Pada pengujian data uji dilakukan pengklasifikasian dokumen yang masih abstrak menjadi terkategori sesuai dengan tetangga terdekatnya menggunakan pendekatan Modified K-Nearest Neighbor. Setelah dokumen uji terklasifikasikan, admin dapat menambahkan dokumen tersebut menjadi data training baru.

3.1. Preprocessing

Pada tahap ini, dokumen uji akan dicari kata dasar dari setiap kalimat yang disebut dengan istilah stemming. Tahapan yang akan dilalui sistem pada proses ini adalah mulai dari Text Processing hingga Text Transformation. Tahap ini sangat penting karena awal dari proses pembobotan dan pengklasifikasian. Pada Gambar 4 menggambarkan antar muka tahap preprocessing.

Gambar 4. Antar Muka Preprocessing

3.2. Implementasi TF-IDF

Pada tahap ini, dokumen uji maupun dokumen latih yang telah dihitung jumlah katanya, akan dicari bobotnya setiap dokumen menggunakan TF-IDF. Sehingga dari pembobotan tersebut didapatkan jarak antar dokumen dengan menggunakan vektor. Pada Gambar 5 menampilkan antar muka TF-IDF.

Gambar 5. Antar Muka TF-IDF

3.3. Implementasi Cosine Similarity

Implementasi Cosine Similarity merupakan tahap awal dari pengklasifikasian metode Modified K-Nearest neighbor. Pada tahap ini akan dicari nilai Cosine Similarity dari nilai vektor yang sudah didapatkan sebelumnya. Pada Gambar 6 adalah implementasi dari antar muka Cosine Similarity.

Gambar 6. Antarmuka cosine similarity.

3.4. Implementasi Clustering

Implementasi Clustering merupakan tahap akhir dari pengklasifikasian dari dokumen abstrak menjadi dokumen yang terklasifikasi. Pada tahap ini, sistem mengimplementasikan perhitungan Nilai Validitas, Cosine Distance dan Weight Voting sesuai dengan kaidah metode pada penelitian ini. Penerapan Modified K-Nearest Neighbor sebenarnya adalah untuk mengurutkan hasil Cosine Simiarity yang sudah didapatkan sebelumnya. Dari tahap inilah artikel terindikasi hoax atau non hoax bedasarkan besarnya nilai Weight Voting yang didapat berdasarkan nilai K terdekat. Gambar 7 adalah antar muka untuk penerapan Clustering.

Gambar 7. Antar Muka Clustering

Setelah perhitungan clustering dilakukan, didapatkanlah hasil dari dokumen uji. Dokumen uji tersebut apakah masuk kedalam klasifikasi berita hoax atau masuk kedalam klasifikasi berita non hoax. Gambar 8 adalah antar muka Result Clustering.

Gambar 8. Antarmuka result clustering

Pada sisi kiri merupakan data/dokumen uji yang diinputkan kedalam sistem yang kemudian dibandingkan dengan data latih yang ada. Informasi penting yang disajikan adalah kapan dokumen tersebut diuji dan berapa jumlah kata yang terkandung didalam dokumen tersebut. Untuk membandingkan dokumen latih yang paling mendekati dokumen uji, ditunjukkan pada antar muka sisi sebelah kanan. Hasil pada sisi kanan meliputi informasi berapa jumlah kata yang terhitung didalam dokumen tersebut, dan berapa prosentase keakuratan sistem dalam menemukan dokumen latih serupa dengan dokumen uji. Terakhir adalah pembuktian klasifikasi dokumen kedalam Scatter Diagram yang akan ditunjukkan pada Gambar 9. Diagram tersebut berfungsi untuk menampilkan jarak antar dokumen (hoax, non hoax). Berikut adalah antar muka untuk Scatter Diagram.

Gambar 9. Scatter Diagram

3.5. Pengujian Metode Modified KNearest Neighbor

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 65 dokumen uji yang terverifikasi oleh situs turnbackhoax.com dan diberi label BANAR atau SALAH dan 458 dokumen latih yang terklasifikasi hoax atau non hoax. Pengujian metode Modified KNearest Neighbor adalah dengan menggunakan Confusion Matrix. Dari hasil data uji yang dilakukan, sistem pengklasifikasian dievaluasi dengan Confusion Matrix. Berikut adalah hasil perhitungan

menggunakan Confusion Matrix yang dijelaskan pada Table 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan dengan Confusion Matrix

Hasil Prediksi	Hasil Aktual	
	Hoax	Non Hoax
Hoax	30	2
Non Hoax	3	30

Jika dilihat dari table diatas didapat nilai True Positive sebanyak 30, True Negative sebanyak 2, False Negative sebanyak 3 dan False Positive sebanyak 30. Setelah didapat nilai TP, TN, FN, FP selanjutnya adalah dengan menghitung nilai Precision, Recall, Accuracy, dan F-Measure dengan Confusion Matrix.

$$\begin{aligned} Precision &= \frac{TP + TN}{(TP + FP)} \times 100\% \\ &= \frac{30}{(30+2)} \times 100\% = \mathbf{93.75\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Recall &= \frac{TP}{(TP + FN)} \times 100\% \\ &= \frac{30}{(30+3)} \times 100\% = \mathbf{90.90\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Accuracy &= \frac{TP + TN}{(TP + FN + FP + TN)} \times 100\% \\ &= \frac{30+30}{(30+3+30+2)} \times 100\% \\ &= \mathbf{92.31\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} FMeasure &= 2x \frac{Precision \times Recall}{(Precision + Recall)} \times 100\% \\ &= 2x \frac{93.75 \times 90.90}{(93.75 + 90.90)} \times 100\% \\ &= \mathbf{92.31\%} \end{aligned}$$

5. Penutup

Metode Modified K-Nearest Neighbor dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi berita hoax pilpres yang direkam kedalam sistem, kemudian dilakukan preprocessing sehingga didapatkanlah kata paling dasar dari setiap paragraf. Selanjutnya adalah dengan menghitung bobot setiap dokumen latih dan uji dengan menggunakan Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF). Setelah didapatkan sebuah bobot dari setiap dokumen, dicarilah jarak antar

dokumen latih dan dokumen uji dengan perhitungan Cosine Similarity. Pada tahap akhir adalah dengan mengurutkan dan menentukan klasifikasi dokumen uji dengan menghitung Weight Voting.

Hasil dari pengklasifikasian 65 dokumen uji beserta 466 dokumen latih menggunakan Modified K-Nearest Neighbor pada setiap dokumen, muncul nilai Precision sebesar 93.75%, nilai Recall sebesar 90.90% dan nilai Accuracy sebesar 92.30%. Dalam penentuan nilai hasil klasifikasi yang dihitung oleh sistem, semuanya bergantung kepada frekuensi kata setiap dokumen. Ketidak akuratan pengujian dikarenakan kurangnya data latih yang diinputkan kedalam sistem. Sehingga menimbulkan rendahnya prosentase kemiripan antar dokumen.

Setelah melakukan implementasi metode kedalam sistem terjadi beberapa kendala ketika melakukan penambangan text dari setiap dokumen. Yaitu memiliki selisih waktu respon bervariasi yang disebabkan oleh :

- Sumber daya / perangkat yang kurang memadai
- Kurangnya optimasi algoritma pada program
- Banyaknya dokumen latih yang dihitung

Dari sebab-sebab diatas salah satunya adalah banyaknya dokumen latih yang dihitung. Merupakan sebuah keniscayaan jika dokumen latih akan bertambah banyak. Karena dengan banyaknya data latih akan memengaruhi hasil pengujian dokumen uji. Saran untuk penelitian lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

- Optimasi sumber daya / perangkat yang digunakan, agar dapat melakukan perhitungan dengan cepat.

- Optimasi algoritma pemrograman, dengan menganulir variable-variabel atau fungsi-fungsi yang tidak digunakan.
- Memperbanyak dokumen latih yang dimasukkan kedalam sistem, agar memperkaya kamus dokumen sistem.
- Mengintegrasikan langsung ke media atau situs terpercaya.
- Untuk penelitian lebih lanjut, agar dapat menilai dari konteks kata atau kalimat dengan pendekatan deep learning dan lain sebagainya.
- Pembacaan urutan sintak dan maksud dari kalimat pada artikel yang diuji.

6. Daftar Pustaka

- [1] A. A. Sawitri, "4 Penyebab Hoax Mudah Viral di Media Sosial," *Tempo.co*, 2017. [Online]. Available: <https://nasional.tempo.co/read/838621/4-penyebab-hoax-mudah-viral-di-media-sosial>. [Accessed: 09-Aug-2018].
- [2] Novaldi, "Pakar IT: Tangkal Hoax dengan Literasi Media," *Kominfo*, 2017. [Online]. Available: https://kominfo.go.id/content/detail/9725/pakar-it-tangkal-hoax-dengan-literasi-media/0/sorotan_media. [Accessed: 21-Sep-2018].
- [3] R. Anggono, A. A. Suryani, and A. P. Kurniati, "Analisis Perbandingan Metode K-Nearest Neighbor Dan Naive Bayes Classifier Dalam Klasifikasi Teks," Universitas Telkom, 2009.
- [4] W. P. Veverly, "Sistem Klasifikasi Dokumen Bahasa Jawa Dengan Metode K- Nearest Neighbor (K-NN)," Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2014.
- [5] A. Hutapea, M. T. Furqon, and Indriati, "Penerapan Algoritme Modified K-Nearest Neighbour Pada Pengklasifikasian Penyakit Kejiwaan Skizofrenia," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput. Univ. Brawijaya*, vol. 2, no. 10, pp. 3957–3961, 2018.
- [6] A. R. Prasetyo and P. P. Adikara, "Klasifikasi Hoax Pada Berita Kesehatan Berbahasa Indonesia Dengan Menggunakan Metode Modified K-Nearest Neighbor," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput. Univ. Brawijaya*, vol. 2, no. 12, pp. 7466–7473, 2018.
- [7] A. B. Prasetijo, R. R. Isnanto, D. Eridani, Y. A. A. Soetrisno, M. Arfan, and A. Sofwan, "Hoax detection system on Indonesian news sites based on text classification using SVM and SGD," in *Proceedings - 2017 4th International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering, ICITACEE 2017*, 2017, no. October, pp. 45–49.
- [8] E. Tacchini, G. Ballarin, M. L. Della Vedova, S. Moret, and L. de Alfaro, "Some like it Hoax: Automated fake news detection in social networks," in *CEUR Workshop Proceedings, 2017*, vol. 1960, pp. 1–15.
- [9] H. Ahmed, I. Traore, and S. Saad, "Detecting opinion spams and fake news using text classification," *Secur. Priv.*, vol. 1, no. 1, p. e9, 2018.
- [10] F. A. Hermawati and D. A. Zuhdi, "Aplikasi Sistem Temu Kembali Dokumen dengan Metode Vector Space Model," *KONVERGENSI*, vol. 5, no. 2, pp. 38–49, 2009.

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA PADANGBANDUNG BERBASIS WEB

Ahmad Habib^{*}, Rizqi Slamet Maulana

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-Mail: ^{*} habib@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Desa Padangbandung selama ini sudah mempunyai sistem yang baik tapi masih menggunakan microsoft word dan microsoft excel serta buku catatan pendukung lainnya selain itu belum adanya aplikasi yang mendukung untuk memungkinkan pemberian informasi geografis desa Padangbandung. Dengan menggunakan Sistem Informasi tersebut, perangkat desa Padangbandung sering kali menemui kendala dalam pelayanan kependudukan seperti sulitnya pemberian data dan informasi penduduk secara cepat dan akurat, serta sering terjadi kesalahan data. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem pengembangan teknologi berbasis informasi geografis dan kependudukan yang akan membantu menginformasikan keadaan geografis serta pendataan penduduk Desa Padangbandung. Sistem Informasi Geografis dan Kependudukan ini merekam dan menginformasikan data mengenai data letak UKM unggulan, lokasi setiap RT dan RW, KTP, KK, Surat Kelahiran, Pindah Datang, Pindah Keluar, serta Surat Kematian Desa Padangbandung. Sistem informasi geografis dan administrasi kependudukan desa Padangbandung berbasis web ini disingkat dengan nama “SICAKEP SIGAP”.

Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, Administrasi Kependudukan, Desa Padangbandung.

1. Pendahuluan

Desa Padangbandung adalah satu desa di antara 26 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Desa Padangbandung terdiri dari 2 Dusun yaitu, Dusun Padang dan Bandung yang terletak di bagian utara Kabupaten Gresik dan di aliri Sungai Bengawan Solo. Adanya kantor kepala desa merupakan suatu instansi yang melakukan pendataan penduduk terutama pendataan perpindahan penduduk dari wilayah dalam maupun luar yang datang dan menetap di Desa, pendataan KTP, KK, Surat Kelahiran, Surat Kematian, dan lain-lain yang berkepentingan untuk pemerintahan maupun masyarakat Desa Padangbandung.

Di Sistem Informasi ini tidak hanya tentang pengurusan data penduduk saja, akan ada penambahan fitur yaitu informasi tentang Geografis desa. Dimana semua wilayah Desa akan dapat di infokan seperti wilayah RT, RW, lahan pertanian, industri, kantor-kantor RT dan RW, juga lokasi-lokasi UMKM dan potensi-potensi Desa lainnya [1]. Untuk itu dalam penelitian ini saya mengambil judul “Sistem Informasi Geografis dan Administrasi Kependudukan Desa Padang Bandung Berbasis WEB” atau di singkat menjadi “SICAKEP SIGAP”.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang sistem informasi geografis diantaranya ada di [2]. Selain itu beberapa studi yang memiliki beberapa kesamaan dengan Sistem Informasi yang akan di buat untuk Desa Padangbandung. Dalam pengembangan Sistem Informasi Desa ini perbedaan dari pengembangan aplikasi sistem informasi sebelumnya adalah studi kasus untuk aplikasi yang akan di kembangkan ini adalah Desa Padangbandung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik Jawa Timur [3].

Kedua dalam sistem informasi kali ini terdapat informasi Geografis dan statistik dari data penduduk Desa Padangbandung yang dapat diolah kembali menjadi informasi yang di inginkan. Pembuatan perangkat lunak ini menyajikan tentang penyebaran potensi di Desa Padangbandung.

Data potensi desa yang diolah berasal dari LSM yang berpengaruh penting dalam pengambilan data. Data tersaji dalam bentuk Web yang menyajikan info tentang berita desa, statistik dari data penduduk, dan pemetaan (Peta Desa Padangbandung) guna mempermudah pengguna dalam melihat dan mencari potensi yang ada di Desa Padangbandung [1].

Berdasarkan pengamatan dan analisa yang saya lakukan selama penelitian pada Kantor Balai Desa Padangbandung, maka saya menyimpulkan baha saat ini Desa Padangbandung msih mengelolah data yang belum di olah secara maksimal, dimana ada data-data yang masih harus di catat secara manual dan hanya mempunyai aplikasi template excel buatan salah satu perangkat desa yang masih memiliki beberapa kekurangan dari setiap fitur tersebut [4].

Pada Tabel 1 menunjukkan perbandingan fitur antara sistem yang

akan dibuat dengan sistem yang pernah ada sebelumnya [3]–[5].

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

FITUR	Ahmad Muthohar	Lukman ul Chakim	Mul yadi	Rizqi Slamet Maulana (*)
Kelola pengguna	*	*	*	*
Berbasis maps	-	*	-	*
Berbasis Web	*	*	*	*
Kelola Berita	-	-	-	*
Cetak Laporan	*	-	*	*
Pelayanan Mandiri	-	-	-	*

3. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka, analisis hasil survey dengan perangkat Desa Padangbandung perancangan ERD dan DFD, review langkahlangkah pemodelan ERD dan DFD. Langkah awal dalam kegiatan ini melakukan tinjauan pustaka, review perancangan ERD dan DFD sejumlah skripsi mahasiswa dengan judul analisis dan perancangan sistem informasi, mempelajari bagaimana merancang model ERD dan DFD berbasis adminstrasi kependudukan dan geografis [3].

Perancangan DFD ini bertujuan untuk menentukan langkah proses pencatatan data serta proses berjalanya data. Adapun tahapan rancangan DFD dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Konteks diagram/DFD level 0

Kemudian Gambar 2 dimana proses pengolahan pengajuan. Yang nantinya akan di akses oleh masyarakat untuk pengajuan-pengajuan yang berbeda di setiap layanan.

Gambar 2. DFD level 1.1

Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan antara entity dalam suatu system. Gamabr 3 berikut ini hasil perancangan dari Aplikasi Sistem

Informasi Geografis dan Kependudukan Pada Desa Padangbandung.

Gambar 3. Entity relationship diagram (ERD)

Selanjutnya perancangan untuk tampilan program dari Sistem Informasi Geografis dan Administrasi Kependudukan Desa Padangbandung Berbasis Web bisa di lihat pada Gambar 4 sampai Gambar beserta penjelasannya sebagai berikut.

Gambar 4. Halaman menu utama user

Gambar 4 adalah desain halaman awal/utama untuk user dimana tampilan awal rencananya akan menggunakan CMS dengan perangkat lunak *Wordpress*. Agar memudahkan perangkat desa untuk mengupdate data-data baru terkait informasi desa, juga menaikkan kinerja website.

Di tampilan Gambar 5 hanya melayani tentang kepengurusan data penduduk yang meliputi pengajuan pembuatan akte kelahiran, keterangan pindah datang desa, penggantian data diri, pembuatan KK baru, dan kematian. Dimana nantinya akan terdapat runtutan cara maupun syarat-syarat yang di perlukan untuk mengurus surat-surt yang akan di ajukan tersebut.

Gambar 5. Sistem informasi kependudukan

Pada menu ini ada khusus untuk geografis desa, seperti pada Gambar 6, dimana untuk halaman user melakukan pengajuan ke desa agar di catat lokasi potensi yang sesuai dengan informasi yang benar agar di acc. Yang bisa di ajukan antara lain hanya potensi desa seperti lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain, kemudian lokasi UKM yang sekiranya masih buka agar dapat berkembang.

Selain untuk pengajuan masyarakat dalam maupun luar dapat mencari informasi terkait geografis desa, misalnya kantor RW, RT, Balai

Desa, Ukm, dan lainnya. Dimana saat di klik pada marker informasi seputar marker atau penanda tersebut akan muncul.

Gambar 6. Sistem informasi geografis

Untuk halaman login admin pada Gambar 7 hanya perangkat desa yang bisa mengakses tiap perangkat akan di beri data username dan password agar bisa masuk ke dalam halaman admin.

Gambar 7. Halaman login admin

4. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan menjabarkan dari analisis bab sebelumnya untuk di implementasikan ke dalam pembuatan program serta tidak lupa penggunaan hardware yang menunjang penggunaan aplikasi yang akan di bangun.

4.1. Spesifikasi Perangkat Keras (*hardware*)

Untuk perangkat keras yang di perlukan berdasarkan kebutuhan

minimal yang harus terpenuhi antara lain yaitu :

- Intel Core i3
- Harddisk 250 GB
- RAM 1GB
- Monitor
- Keyboard dan Mouse
- Scanner Barcode (opsional)

4.2. Spesifikasi Perangkat Lunak (software)

Kemudian untuk perangkat lunak yang perlu di siapkan yaitu :

- Hosting 350 MB
- Domain
- XAMPP
- NAVICAT
- Notepad ++
- Corel Draw
- Adobe Photoshop
- Google Chrome (Versi terbaru)
- Menggunakan Sistem Operasi Windows7

4.3. Uji Coba Hasil Program

Black Box Testing merupakan metode yang akan di gunakan untuk pengujian kali ini. Pengujian black box juga dikenal sebagai Behavioral Testing merupakan sebuah metode pengujian software dimana internal struktur, desain, dan implementasian dari suatu bagian yang sedang diuji tidak diketahui oleh pengujinya. bisa di lihat Gambar 8 di bawah ini untuk alur metode Black Box Testing.

Gambar 8. Blackbox testing

4.4. Implementasi

Untuk mengakses halaman utama seperti pada Gambar 9,

penduduk cukup memakai komputer, laptop, maupun hp yang dapat mengakses jaringan internet dan membuka browser google chrome. Dengan memasukan alamat domain website mealui browser *google chrome* yaitu

“<https://pempdespadangbandung.com/>”

Gambar 9. Halaman utama penduduk

Halaman Login admin pengurusan administrasi penduduk dan geografis desa seperti Gambar 10 di bawah ini.[1]

Gambar 10. Halaman login admin

Karena menggunakan CMS Wordpress halaman untuk Admin di

bagi menjadi dua, yaitu halaman admin untuk mengurus update data terbaru seputar informasi tentang desa yang perlu di publikasikan ke pada penduduk. Sedangkan yang ke dua yaitu halaman admin untuk mengurus administrasi kependudukan dan geografis desa untuk tampilanya seperti pada Gambar 11 dan Gambar 12.

Gambar 11. Admin wordpress CMS

Gambar 12. Halaman admin administrasi kependudukan dan geografis

Halaman Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Gambar 13 mempunyai 6 fungsi dimana yaitu menu pengajuan Akta Kelahiran, Pindah datang, Pindah keluar, Perubahan data, dan Akta Kematian.

Gambar 13. Halaman sistem administrasi kependudukan

Halaman Sistem Informasi Geografis pada Gambar 14 akan menampilkan semua data wilayah geografis desa padangbandung dan mempunyai beberapa filter pencarian untuk melihat data lokasi yang di cari juga melihat informasi wilayah dengan mengklik pada bagian peta dan akan menampilkan informasi di atas.

Seperti Gambar 15 di bawah ini uji coba saat sudah di inputkan data desa, data wilayah RW, RT, Ukm, serta potensi desa oleh admin atau perangkat desa. Dan nantinya akan di tampilkan juga data yang akan di ajukan oleh penduduk setelah di konfirmasi dan di akui kebenarannya oleh perangkat desa.

Gambar 14. Halaman sistem geografis

Gambar 15. Halaman informasi wilayah

Uji coba pengajuan Akta Kelahiran, untuk uji coba pengajuan ini penduduk menggunakan data bayi baru yang belum mempunyai NIK. Untuk pengisian form nik ayah, ibu, pelapor, no kk, dan saksi wajib di isi dengan benar dan dapat di cek sesuai data penduduk yang ada di balai desa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 16. Kemudian klik lanjut untuk

mengisi data bayi seperti Gambar 17. Untuk form data bayi jika di awal sudah di masukan NIK bayi akan tampil otomatis data bayi yang ada.

Gambar 16. Halaman pengajuan akta kelahiran

Gambar 17. Halaman form bayi

Gambar 18. Barcode

Setelah data sudah benar klik selesai maka penduduk akan mendapatkan kode batang (barcode) yang nantinya akan di bawa ke balai desa bersama dengan persyaratan yang di informasikan di atas halaman untuk meminta konfirmasi dari perangkat atau petugas desa, seperti pada Gambar 18.

Halaman Pengajuan Pindah Datang, seperti pada Gambar 19, uji coba kali ini penduduk datang dari daerah asal dengan klasifikasi kepindahan antar Kecamatan dengan menumpang KK di saalah satu penduduk. Untuk pengisian data semua bisa langsung cek otomatis apa saja yang boleh dan tidak boleh, yang di perlukan dan tidak perlu di isi oleh ketentuan yang sudah di sepakati perangkat desa dan kepala desa padang bandung. Karena data penduduk yang di miliki hanya di dalam desa maka fungsi cek otomatis hanya optimal saat pengurusan kepindahan datang dalam desa.

Gambar 19. Halaman pengajuan pindah datang

Jika selesai klik simpan dan kemudian sama halnya dengan pengurusan akte kelahiran anda akan

mendapatkan kode dan harus melakukan konfirmasi kelengkapan data di balai desa. Berikut adalah contoh uji coba pindah datang pada gambar di bawah ini. Dapat di akses melalui menu penduduk dan klik menu pindah datang.

Halaman Pengajuan Pindah Keluar berbeda dengan kepindahan datang pada pindah datang ini semua fungsi cek data penduduk otomatis jadi hanya perlu memasukan No KK yang sudah terdaftar di data penduduk desa kemudian memasukan alasan dan lokasi tujuan kepindahan. Untuk contoh uji kali ini kepindahan antar kabupaten atau kota dengan alasan pekerjaan dan semua anggota keluarga yang pindah bisa dilihat pada Gambar 20 di bawah ini.

Gambar 20. Halaman pengajuan pindah keluar

Klik simpan dan akan mendapatkan kode yang akan di gunakan konfirmasi pengajuan ke balai desa membawa persyaratan pindah keluar yang di informasikan.

Halaman Pengajuan Perubahan Data Penduduk halaman Gambar 21 cukup sederhana penduduk hanya memasukan Nik yang terdaftar di data kependudukan desa kemudian

memasukan data apa yng ingin di rubah contoh uji coba kali ini merubah status pekerjaan, pendidikan, agama, dan nama lengkap.

Gambar 21. Halaman pengajuan perubahan data

Halaman Pengajuan Akta Kematian Gambar 22 pada pengajuan kematian jenazah haruslah warga penduduk desa yang sudah mempunyai NIK kemudian untuk data ibu dan ayah jika tidak ada di dalam data penduduk desa bisa di masukan manual yang nantinya akan di update ke dalam data penduduk desa saat sudah di konfirmasi perangkat desa.

Gambar 22. Halaman pengajuan akta kematian

Halaman Pengajuan UKM halaman pengajuan ukm ini harus memilih lokasi RW kemudian RT lokasi wilayah ukm, kemudian

menentukan kategori ukm bergerak dalam bidang apa, kemudian lokasi ukm tinggal di klik di area wilayah lokasi RT berada. Untuk uji coba pengajuan data ukm di lakukan oleh penduduk yang ingin memasukan bengkel las kanopinya yang terkenal di desa bisa di lihat pada Gambar 23 di bawah ini beserta cara pengisian data yang di butuhkan.

Gambar 23. Halaman pengajuan UKM

Gambar 24. Halaman pengajuan potensi desa

Halaman Pengajuan Potensi Desa sama halnya dengan pengajuan ukm cuman yang berbeda di sini penduduk menyeleksi wilayah potensi yang dapat berada di beberapa RT namun tetap tercantum di alamat 1 RT

dan untuk menyeleksi hanya klik pada peta kemudian akan membentuk arsiran dimana wilayah itu nantinya akan di jadikan lahan potensi desa yang di ajukan. Contoh gambar ada di Gambar 24.

Halaman Pending Task merupakan dimana semua pengajuan di tampung dan untuk mendapatkn konfirmasi dari perangkat desa, ada beberapa menu pending task di antaranya menu f2.01/ akta kelahiran, Pindah datang, Pindah keluar, Perubahan data, Akta Kematian, Pengajuan Ukm, dan Potensi lahan.

Setelah pengajuan penduduk akan datang ke balai desa membawa persyaratan yang di tetapkan, kemudian perangkat desa di tinggal klik tombol preview untuk mengecek kecocokan data yang di input melalui pengajuan dengan data asli yang di bawa penduduk, setelah data itu sudah cocok dan layak untuk di setujui perangkat desa atau petugas melakukan penyimpanan dan penyetakan data pengajuan di tombol, cetak dan simpan. Maka akan otomatis mencetak sesuai pengajuan yang di inginkan.

Status konfirmasi pun berubah dan data tersimpan dalam data base dengan pengajuan yang ada, selain bisa di ketik manual kodenya di kolom pencarian pengajuan kode juga bisa di scan dengan barcode scanner jika ada. untuk contoh salah stu pending task yaitu bisa di lihat pada Gambar 25.

Gambar 25. Halaman pending task

4.5. Hasil Cetak Pengajuan

Setelah selesai melakukan uji coba pengajuan atau pengisian data yang di perlukan selanjutnya melalui tahap konfirmasi pengajuan di bali desa, untuk mengakses itu dapat melalui menu pending task. Setelah terkonfirmasi perangkat desa bisa mencetak surat permohonan warga yang meliputi Akta Kelahiran pada Gambar 25, Akta Kematian pada Gambar 26 dan Gambar 27, Perubahan Data pada Gambar 28 dan Gambar 29, Pindah Datang pada Gambar 30 dan Gambar 31, serta Pindah Keluar pada Gambar 32 dan Gambar 33. Di subab ini hanya akan melampirkan contoh-contoh surat yang di hasilkan dari masing-masing menu yang sudah di jelaskan sebelumnya. Selain memberikan output berupa PDF program juga otomatis merubah data yang ada di penduduk sesuai pengajuan yang ada.

Gambar 26. Akta kematian

Gambar 25. Akta kelahiran

Gambar 27. Pelaporan kematian

KODE F-1.05

**SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN DATA KEPENDUDUKAN
WARGA NEGARA INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA LENGKAP : ANIS FATMAWATI
NIK : 30201411000003
ALAMAT : PADANGBANJUNG, RT. 003 - RW. 001
DESAKEL. PADANG BANJUNG KEC. DUKULIN
DUSUNDUKULINPANGUNG

Menyatakan bahwa data status kependudukan saya telah berubah, mengenai :

Pendidikan Terakhir
 Pekerjaan
 Agama
 Perubahan Lainnya :
 Adapun perubahannya adalah sebagai berikut : NAMA LENGKAP

Pendidikan Terakhir
Semula : S.S.LTA / SEDERAJAT
Menjadi : DIPLOMA IV STRATA I
Dasar Perubahan : TELAH LULUS NO. 322232121 Tgl. 01/07/2019

Pekerjaan
Semula : 88 WIDYAWASTA
Menjadi : 12 INDIUSTRI
Dasar Perubahan : PENGAJIAN GAJI NO. 3323212 Tgl. 08/07/2019

Agama
Semula :
Menjadi :
Dasar Perubahan : NO. Tgl.

Lainnya
Semula : ANIS FATMAWATI
Menjadi : ANIS FATMAWATI R
Dasar Perubahan : GANTI NAMA NO. 54324K2 Tgl. 11/07/2019

Tertampir kami sampaikan copy dari berkas-berkas yang terkait dengan perubahan/perubahan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padangbandung, 11 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,

ANIS FATMAWATI

Gambar 28. Perubahan data

KODE F-1.04

FORMULIR PEMERIHAN PINDAH DATANG WNI
Aster Kabupaten/Gresik
No. 472 / no urut 437 / 114.25 / 2019

PROVINSI : 01 JAWA TIMUR
 02 GRESIK
 03 DUKULIN
 0000 PADANGBANJUNG

DATA DAERAH ASAL
1. Nomor Kartu Keluarga
2. Nama Kepala Keluarga
3. Alamat
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Nama Lengkap
7. Jenis Kependudukan
8. Status KK (Bagi Yang Tidak Pindah)
9. Status KK (Bagi Yang Pindah)
10. Keluarga Yang Pindah

DATA DAERAH TUJUAN
1. Status Kartu KK
2. Nomor Kartu Keluarga
3. NIK Kepala Keluarga
4. Nama Kepala Keluarga
5. Tanggal kedatangan
6. Alamat
7. Jenis Kependudukan
8. Status KK (Bagi Yang Tidak Pindah)
9. Status KK (Bagi Yang Pindah)
10. Keluarga Yang Pindah

NO NIK NAMA WARGA BERSAHLA KIRI SPOK
1 30201411000003 SUHARTATI SD KEPALA KELUARGA
2 30201400000000 RANI SUCININGATI ANAK
3 30201400000000 RANI SUCININGATI ANAK
4 30201400000000 ZAMROUJ JANNAH ANAK
5 30201400000000 ANIS FATMAWATI ANAK

Padangbandung, 11 Juli 2019
Pemerintah
ABDUL RAHMAN, S.H.
RIZO SLAMET MULLANA

Gambar 29. Formulir perubahan data

KODE F-1.32

FORMULIR PEMERIHAN PINDAH DATANG WNI
Aster Kabupaten/Gresik
No. 472 / no urut 437 / 114.25 / 2019

PROVINSI : 01 JAWA TIMUR
 02 GRESIK
 03 DUKULIN
 0000 PADANGBANJUNG

DATA DAERAH ASAL
1. Nomor Kartu Keluarga
2. Nama Kepala Keluarga
3. Alamat
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Nama Lengkap
7. Jenis Kependudukan
8. Status KK (Bagi Yang Tidak Pindah)
9. Status KK (Bagi Yang Pindah)
10. Keluarga Yang Pindah

DATA DAERAH TUJUAN
1. Status Kartu KK
2. Nomor Kartu Keluarga
3. NIK Kepala Keluarga
4. Nama Kepala Keluarga
5. Tanggal kedatangan
6. Alamat
7. Jenis Kependudukan
8. Status KK (Bagi Yang Tidak Pindah)
9. Status KK (Bagi Yang Pindah)
10. Keluarga Yang Pindah

NO NIK NAMA WARGA BERSAHLA KIRI SPOK
1 30201411000003 RIZO SLAMET MULLANA SD FAMILIAN

Gresik, 13 Juli 2019
Oleh:
a.n. Kepala Desa/ Kecamatan dan
Kepala Desa/Lurah
ABDUL RAHMAN, S.H.

Gambar 30. Pindah datang

KODE F-1.06

FORMULIR PEMERIHAN PINDAH WNI
Aster Kabupaten/Gresik
No. 472 / no urut 437 / 114.25 / 2019

PROVINSI : 01 JAWA TIMUR
 02 GRESIK
 03 DUKULIN
 0000 PADANGBANJUNG

DATA DAERAH ASAL
1. Nomor Kartu Keluarga
2. Nama Kepala Keluarga
3. Alamat
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Nama Lengkap
7. Jenis Kependudukan
8. Status KK (Bagi Yang Tidak Pindah)
9. Status KK (Bagi Yang Pindah)
10. Keluarga Yang Pindah

DATA DAERAH TUJUAN
1. Status Kartu KK
2. Nomor Kartu Keluarga
3. NIK Kepala Keluarga
4. Nama Kepala Keluarga
5. Tanggal kedatangan
6. Alamat
7. Jenis Kependudukan
8. Status KK (Bagi Yang Tidak Pindah)
9. Status KK (Bagi Yang Pindah)
10. Keluarga Yang Pindah

NO NIK NAMA WARGA BERSAHLA KIRI SPOK
1 30201411000003 SUHARTATI SD KEPALA KELUARGA
2 30201400000000 RANI SUCININGATI ANAK
3 30201400000000 RANI SUCININGATI ANAK
4 30201400000000 ZAMROUJ JANNAH ANAK
5 30201400000000 ANIS FATMAWATI ANAK

Padangbandung, 01/01/1970
Pemerintah
RANI SUCININGATI

Gambar 31. Formulir pindah datang

KODE F-1.37

FORMULIR PEMERIHAN PINDAH WNI
Aster Kabupaten/Gresik
No. 472 / no urut 437 / 114.25 / 2019

PROVINSI : 01 JAWA TIMUR
 02 GRESIK
 03 DUKULIN
 0000 PADANGBANJUNG

DATA DAERAH ASAL
1. Nomor Kartu Keluarga
2. Nama Kepala Keluarga
3. Alamat
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Nama Lengkap
7. Jenis Kependudukan
8. Status KK (Bagi Yang Tidak Pindah)
9. Status KK (Bagi Yang Pindah)
10. Keluarga Yang Pindah

DATA DAERAH TUJUAN
1. Status Kartu KK
2. Nomor Kartu Keluarga
3. NIK Kepala Keluarga
4. Nama Kepala Keluarga
5. Tanggal kedatangan
6. Alamat
7. Jenis Kependudukan
8. Status KK (Bagi Yang Tidak Pindah)
9. Status KK (Bagi Yang Pindah)
10. Keluarga Yang Pindah

NO NIK NAMA WARGA BERSAHLA KIRI SPOK
1 30201411000003 SUHARTATI SD KEPALA KELUARGA
2 30201400000000 RANI SUCININGATI ANAK
3 30201400000000 RANI SUCININGATI ANAK
4 30201400000000 ZAMROUJ JANNAH ANAK
5 30201400000000 ANIS FATMAWATI ANAK

Gresik,
a.n. Kepala Desa/ Kecamatan dan
Pencatatan Sipil
ABDUL RAHMAN, S.H.

Gambar 32. Formulir pindah keluar

KODE F-1.33

**SURAT PENGANTAR PINDAH
ANTAR KABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI**

Nomor : 472 / no urut 437 / 114.25 / 2019 / NO SERI : GSK

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan Pemohonan Pindah Penduduk WNI dengan data sebagai berikut :

1. NIK : 30201411000003
2. Nama Lengkap : RANI SUCININGATI
3. Nomor Kartu Keluarga : 302011711000172
4. Nama Kepala Keluarga : SUHARTATI
5. Alamat Sekarang : PADANGBANJUNG - RT. 003 RW. 001
Desa/Kel. PADANGBANJUNG Kab/Kota : GRESIK
Kec. DUKULIN Provinsi : JAWA TIMUR
6. Alamat Tujuan Pindah : J. MEDOKAN AYU - RT. 12 RW. 05
Desa/Kel. MEDOKAN AYU Kab/Kota : KOTA SURABAYA
Kec. RUNGKUT Provinsi : JAWA TIMUR
7. Jumlah Keluarga Yang Pindah : 4

Adapun Pemohonan Pindah Penduduk WNI yang bersangkutan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Pengantar Pindah ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Padangbandung, 01/01/1970
Kepala Desa/ Lurah
ABDUL RAHMAN, S.H.

Gambar 33. Surat pindah keluar

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencatatan kegiatan desa sudah terkomputerisasi dengan baik, juga dapat di gunakan kapan saja, dengan menggunakan akses melalui internet dan perangkat kers yang mendukung.
2. Memangkas kinerja perangkat desa maupun penduduk dalam membuat surat pengajuan.
3. Pemetaan wilayah desa yang sudah dapat di lihat semua warga desa maupun semua penduduk luar.
4. Serta informasi yang ada akan dapat diolah kembali dengan optimal.

Kemudian saran untuk pembaca maupun pengembang yang nantinya akan meneruskan saya sarankan sebagai berikut:

1. Untuk kelangsungannya seandainya sudah punya data wilayah semua penduduk dapat berkerja sama antar desa maupun kecamatan agar konfirmasi tidak harus datang ke kantor balai desa, dan bisa langsung mendapatkan surat pengajuan yang di inginkan.
2. Dan lebih meningkatkan lagi informasi yang bisa di dapat dari data yang sudah ada dengan visualisasi yang baik menggunakan peta wilayah yang sudah ada, menambahkan beberapa fitur pencarian seperti wabah penyakit yang ada di desa, maupun informasi yang bisa di dapat dari data yang tersedia.

6. Daftar Pustaka

- [1] A. Habib and A. D. Wibowo, "Aplikasi Pengingat Agenda

Berdasarkan Lokasi Dengan Global Positioning System (Gps) Berbasis Android," *Konvergensi*, vol. 12, no. 1, pp. 19–27, 2016.

- [2] Y. Kurnianingtyas and F. A. Hermawati, "Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Kemiskinan dan Gizi Buruk di Jawa Timur," *KONVERGENSI*, vol. 13, no. 1, pp. 40–49, 2017.
- [3] L. Chakim, "Sistem informasi geografi paguyuban kerajinan desa di kabupaten kudas berbasis web," Universitas Muria Kudus, 2012.
- [4] A. Muthohar, "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis WEB dengan Teknologi WEB 2.0 (Studi Kasus Desa Bomerto Jl. Lingkar Utara km.02 Wonosobo)," 2010.
- [5] Mulyadi, "Rancangan Sistem Informasi Potensi Desa Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Berbasis Web," STMIK U'Budiyah Indonesia Banda Aceh, 2013.

SISTEM TEMU KEMBALI CITRA BATIK BERDASARKAN KARAKTERISTIK TEPI DAN WARNA

Diana Ayu Windari, Fajar Astuti Hermawati*

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: *fajarastuti@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Batik merupakan warisan kebudayaan Indonesia yang perlu dijaga, salah satunya dapat memanfaatkan teknologi dengan menggunakan citra batik. Content Based Image Retrieval (CBIR) merupakan teknik pencarian citra dengan memasukkan informasi berupa citra query yang diinginkan oleh pengguna terhadap beberapa data citra dengan memanfaatkan database. Teknik CBIR didasarkan pada perbandingan warna, bentuk, serta tekstur citra. Dalam sistem temu kembali citra diperlukan pengekstraksian karakteristik dari citra. Karakteristik yang akan di ekstrak dalam citra batik adalah tepi dan warna yang merupakan karakteristik utama batik. Tidak hanya itu saja, pada sistem ini akan memanfaatkan teknik CBIR menggunakan metode LoG (Laplacian of Gaussian) dan Law Texture. Sistem temu kembali citra batik berdasarkan karakteristik tepi dan warna ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menemukan kembali citra batik di dalam komputer dengan karakteristik yang pengguna inginkan. Sistem akan melakukan perbandingan antara citra acuan yang pengguna pilih dengan berbagai macam citra batik yang pengguna miliki

Kata Kunci: Citra Batik, Content Based Image Retrieval (CBIR), Sistem Temu Kembali Citra.

1. Pendahuluan

Tak sedikit orang yang memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan batik. Salah satunya dengan memanfaatkan citra batik. Pemanfaatan citra batik dilakukan karena lebih efisien serta dapat mengatasi beberapa kendala yang muncul, salah satunya adalah banyaknya batik di Indonesia. Oleh karena itu peran teknologi sangat dibutuhkan dengan memanfaatkan citra batik yang telah di ambil dengan perekam digital. Citra batik tersebut dapat disimpan kedalam komputer, sehingga dapat dipergunakan sewaktu-waktu. Tetapi kadang kala user mengalami kesulitan dalam mencari gambar batik yang telah disimpan dalam komputer. Melihat kondisi ini

diperlukan aplikasi yang dapat mempermudah pengguna dalam pencarian citra batik yang terdapat di komputer.

Content Based Image Retrieval (CBIR) merupakan teknik pencarian citra dengan memasukkan informasi berupa citra acuan (*query*) yang diinginkan oleh pengguna terhadap beberapa data citra dengan memanfaatkan basisdata [1]–[3]. Teknik CBIR didasarkan pada perbandingan antara citra acuan dengan citra yang terdapat pada basisdata. Teknik ini akan menyeleksi antara citra acuan dan citra lain dengan memanfaatkan informasi dari setiap citra, karena setiap citra memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Walaupun sebuah citra terlihat

mirip namun nilai yang terkandung pada citra tersebut bisa sangat berbeda. Perbandingan antar citra bisa memanfaatkan warna, bentuk, serta tekstur yang dimiliki citra tersebut.

Pada sistem ini akan digunakan metode LoG (*Laplacian of Gaussian*) untuk mendeteksi tepi citra dan Law Texture untuk mendeteksi tekstur citra. Hasil akhir sistem akan menampilkan delapan citra dimana delapan citra tersebut memiliki nilai kesalahan terkecil.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang sistem temu kembali citra berbasis isi atau disebut dengan Content Based Image Retrieval (CBIR) sudah banyak dilakukan. Penelitian Hermawati [4] menerapkan teknik color-edge extraction yang merupakan kombinasi antara fitur warna dan tepi untuk sistem temu kembali citra berbasis isi. Pada kasus yang lain, Hermawati dkk mengajukan kombinasi fitur warna dan tektur berbasis transformasi wavelet pada ruang warna tertentu untuk mengambil kembali citra berbasis region [5]–[7].

Penelitian CBIR yang diimplementasikan untuk temu kembali citra batik juga banyak dilakukan. Dalam penelitiannya, Arwanda dan Agani [2] menggunakan ekstraksi ciri berbasis tekstur dengan menerapkan filter Gabor wavelet 2D. Sedangkan Wicaksono dkk [3] menerapkan transformasi Curvelet pada ruang warna HSV untuk mengekstraksi fitur *color-texture* pada citra batik. Sama dengan penelitian sebelumnya, Yumarlin dkk [8] juga menerapkan transformasi Curvelet pada ruang warna HSV untuk mendapatkan fitur pada citra batik dengan kekhususan citra batik pesisir.

Fitur *color-texture* berbeda digunakan oleh Nasir dkk [9] untuk mengekstraksi fitur pada citra kain tradisional yaitu kombinasi antara *local binary pattern* dengan ruang warna HSV. Fitur berbeda diterapkan oleh [1] yang menerapkan metode *speeded up robust features* (SURF) untuk proses ekstraksi titik pada citra batik besurek yang tidak utuh.

Tabel 1. Citra Yang Digunakan Dalam Penelitian

Citra Acuan	Jumlah Citra Dalam Database
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

3. Metode

3.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah potongan citra

batik dengan berbagai corak dan warna, seperti yang tersaji pada Tabel 1.

3.2 Perancangan Sistem

Gambar 1 merupakan gambaran sistem secara garis besar. Proses dimulai dari tahap preprocessing kemudian diikuti dengan ekstraksi fitur tekstur dalam ruang warna yang digunakan. Fitur yang dihasilkan kemudian diindeks dan disimpan dalam basis data fitur.

Gambar 1. Blok Diagram Sistem

Gambar 2. Blok Diagram Tahap Retrieval

Pada tahap pengambilan kembali (*retrieval*), seperti terlihat pada Gambar 2, user memilih citra acuan yang diinginkan, yang kemudian diekstraksi fiturnya dan dicocokkan dengan fitur yang ada dalam basisdata. Hasil pencocokan ditampilkan mulai

dari yang mempunyai nilai kesamaan paling tinggi.

3.2.1. Preprocessing

Semakin besar ukuran citra maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk memproses citra tersebut. Oleh karena itu dalam tahap ini akan dilakukan pengecilan ukuran yang diharapkan dapat menekan waktu yang dibutuhkan untuk memproses citra tersebut. Proses pengecilan ini memanfaatkan toolbox yang ada pada matlab yaitu fungsi *imresize*.

3.2.2. Ekstraksi Fitur Tepi dan Warna

Proses ini dilakukan untuk mendapatkan karakteristik tepi dan warna citra melalui beberapa proses. Ekstraksi fitur tepi dan warna dilakukan pada citra acuan dan pada kumpulan citra. Sedangkan untuk hasil dari ekstraksi pada kumpulan citra akan disimpan pada basisdata hasil yang kemudian akan digunakan kembali untuk proses pencocokan dengan hasil ekstraksi pada citra acuan.

Adapun tahapan algoritma ekstraksi fitur tepi dan warna adalah sebagai berikut:

1. Masukkan berupa I sebagai citra dan no untuk jumlah citra.
2. Mengubah citra menjadi bernilai double dengan menggunakan toolbox matlab, $p7=double(p6)$;
3. Mengubah citra rgb menjadi hsv. $p8=rgb2hsv(p7)$;
4. Memisahkan nilai h , s dan v citra. $h=p8(:, :, 1)$; $s=p8(:, :, 2)$; $v=p8(:, :, 3)$;
5. Mengekstrak tepi citra dengan teknik *Laplacian of Gaussian* (LoG) menggunakan nilai v . $vv=edge(v, 'log')$;
6. Selesai

3.2.3. Segmentasi Gambar dengan Law Texture

Law Texture [4][5] merupakan metode untuk memperoleh fitur tekstur pada citra. Pada *Law Texture* ini menggunakan mask local untuk mendeteksi berbagai jenis tekstur. Mask kovolusi 5x5 digunakan untuk menghitung nilai dari tekstur. Berikut adalah dimensi konvolusi filter :

$$\begin{aligned} L5 \text{ (LEVEL)} &= [1 \ 4 \ 6 \ 4 \ 1] \\ E5 \text{ (EDGE)} &= [-1 \ -2 \ 0 \ 2 \ 1] \\ S5 \text{ (SPOT)} &= [-1 \ 0 \ 2 \ 0 \ -1] \\ R5 \text{ (RIPPLE)} &= [1 \ -4 \ 6 \ -4 \ 1] \\ W5 \text{ (WAVE)} &= [-1 \ 2 \ 0 \ -2 \ 1] \end{aligned}$$

Mask diatas dapat dikombinasikan dengan *mask* yang lain, hasil dari kombinasi antar *mask* akan digunakan untuk proses pemfilteran. Dibawah ini adalah contoh kombinasi antara E5 dan L5, dimana E5 ditransposisikan terlebih dahulu baru kemudian dikalikan dengan L5 :

$$\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \times [1 \ 4 \ 6 \ 4 \ 1] = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -6 & -4 & -1 \\ -2 & -8 & -12 & -8 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 8 & 12 & 8 & 2 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Hasil dari perkalian mask akan difilterkan pada citra. Dalam melakukan proses pemfilteran digunakan toolbox yang ada pada matlab yaitu fungsi *imfilter*.

3.2.4. Pengindeksan

Pengindeksan ini akan menggunakan informasi pelabelan pada proses sebelumnya. Masing-masing citra batik akan menghasilkan nilai data atau piksel yang berbeda. Untuk setiap batik, sistem akan memberikan suatu indeks dimana indeks tersebut diperoleh dari piksel yang membentuk citra batik tersebut.

Hasil dari pengindeksan akan disimpan dalam basisdata hasil.

3.2.5. Tahap Retrieval

Dengan memanfaatkan GUI (*Graphical User Interface*) [8] [9] yang terdapat pada matlab, pengguna akan melakukan pemilihan terhadap citra batik sebagai acuan yang diinginkan. Selanjutnya, citra batik acuan yang telah terpilih tersebut diekstraksi dengan menerapkan metode Log (*Laplacian of Gaussian*) dan *Law Texture*.

Hasil ekstraksi yang diperoleh nantinya akan digunakan sebagai kunci acuan secara keseluruhan dari proses yang terdapat pada sistem ini. Hasil yang didapatkan kemudian akan dihitung kecocokannya dengan fitur indeks dalam basisdata hasil.

Pencocokan akan menghasilkan suatu nilai, nilai tersebut adalah nilai kesalahan. Nilai kesalahan ini nantinya akan dicari yang paling kecil. Karena nilai kesalahan yang didapatkan adalah acak maka nilai kesalahan hasil dari perbandingan tersebut akan diurutkan dari yang paling kecil.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengujian dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang performa dari sistem yang telah dibuat, serta menemukan besarnya nilai keefektifan sistem tersebut. Semakin efektif suatu sistem maka nilai keefektifan juga semakin besar. Dalam menemukan nilai keefektifan sistem temu kembali citra batik ini akan dipergunakan rumus *precision*.

Namun sebelum itu, sistem akan diuji terlebih dahulu yang dikaitkan dengan beberapa pertanyaan tentang keefektifan ekstraksi pada sistem agar pengujian lebih terarah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain :

1. Berapa keefektifan ekstraksi citra batik berdasarkan warna ?
2. Berapa keefektifan ekstraksi citra batik berdasarkan tepi ?
3. Berapa keefektifan ekstraksi citra batik berdasarkan tekstur dengan metode *Law Texture* ?

Untuk menjawab pertanyaan diatas pengujian akan dibagi menjadi tiga bagian. Pengujian dilakukan untuk mengukur kemampuan sistem untuk mendapatkan kembali (*retrieve*) dokumen-dokumen yang relevan.

Pengukuran keefektifan atau akurasi hasil dari proses akan menggunakan *precision*, yang dirumuskan sebagai berikut [7]:

$$Precision = \frac{\text{Jumlah dokumen relevan yang diretrieve}}{\text{Total dokumen yang diretrieve}} \quad (1)$$

4.1. Pengujian Keefektifan Ekstraksi Warna Citra Batik

Gambar 3 merupakan citra batik yang dipilih untuk pengamatan terhadap hasil dari proses dalam sistem. Citra batik tersebut dipilih karena memiliki warna, bentuk dan tekstur yang mudah untuk diamati. Pemilihan citra yang tepat diharapkan dapat menunjang atau memberikan hasil yang lebih optimal pada penelitian ini. Gambar 4 adalah contoh citra batik RGB yang dirubah menjadi HSV.

Gambar 3. Batik Merah

Gambar 4. Perubahan Citra RGB menjadi HSV

HSV cukup ideal bila dibandingkan RGB untuk digunakan didalam sistem ini. H (*Hue*) menyatakan warna, S (*Saturation*) menyatakan kekuatan warna tersebut, dan V (*Value*) menyatakan kecerahan. Bila ditunjukkan dengan gambar maka akan terlihat seperti Gambar 5 untuk hasil nilai H, Gambar 6 untuk hasil nilai S, dan Gambar 7 untuk hasil nilai V.

Gambar 5. Hasil Hue Batik Merah

Gambar 6. Hasil Saturation Batik Merah

Gambar 7. Hasil Value Batik Merah

4.2. Pengujian Keefektifan Ekstraksi Tepi Citra Batik

Pengujian kali ini mengenai keefektifan ekstraksi tepi citra batik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pendeteksi tepi sangat berpengaruh terhadap keefektifan dari sistem ini, oleh karena

itu penentuan metode yang akan digunakan pada sistem merupakan hal yang penting untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode Log (*Laplacian of Gaussian*), *prewitt*, *canny*, dan *sobel*. Metode-metode tersebut akan digunakan pada pengujian ini dan dicari metode yang memiliki nilai *precision* terbaik. Pengujian akan memanfaatkan nilai H (*Hue*), S (*Saturation*), dan V (*Value*) dari citra batik. Gambar 8, 9 dan 10 berturut-turut menunjukkan hasil deteksi tepi pada ruang warna H, S dan V dengan menggunakan metode LoG, *prewitt*, *canny* dan *sobel*.

Secara visual metode *Log* lebih baik dari pada metode lain. Pada Gambar 8(c) yang menggunakan metode *canny*, tepi batasnya terlihat jelas dan terlihat sedikit lebih tebal namun terdapat tepi yang hilang, sedangkan hasil dari metode LoG pada Gambar 8(a) semua tepi berhasil terdeteksi namun garis tepinya tidak setebal *canny*.

Gambar 8. Hasil deteksi tepi pada ruang warna H (*Hue*) dengan metode (a) Log (b) *Prewitt* (c) *Canny* (d) *Sobel*

Gambar 9. Hasil deteksi tepi pada ruang warna S (*Saturation*) dengan metode (a) Log (b) *Prewitt* (c) *Canny* (d) *Sobel*

Pada hasil visual untuk ruang warna S semua gambar menunjukkan hasil yang cukup baik dan cukup jelas. Ini membuktikan bahwa penggunaan S (*Saturation*) lebih baik daripada H (*Hue*). Dari empat gambar tersebut yang memiliki garis tepi paling jelas dan bagus adalah Gambar 9(c) yang menggunakan metode *canny*. Sedangkan untuk metode LoG terdapat garis tepi yang hilang yang terdapat ditengah bunga. Lalu gambar 9(b) yang menggunakan metode *prewitt* dan Gambar 9(d) yang menggunakan metode *sobel* menunjukkan hasil yang serupa.

Gambar 10. Hasil deteksi tepi pada ruang warna V (*Value*) dengan metode (a) Log (b) *Prewitt* (c) *Canny* (d) *Sobel*

Pada hasil visual hasil deteksi tepi pada ruang warna V, semua gambar menunjukkan hasil yang cukup berbeda satu dengan yang lain. Metode *canny* tetap menghasilkan garis tepi paling tebal dan jelas serta terlihat lebih baik dari yang lainnya. Terdapat beberapa garis tepi yang hilang pada Gambar 10(a) yang menggunakan metode LoG, sehingga terlihat tidak utuh. Sedangkan pada Gambar 10(b) yang menggunakan metode *prewitt* dan Gambar 10(d) yang menggunakan metode *sobel* menunjukkan hasil yang serupa dan tidak begitu detail.

Gambar 11. Grafik *Precision* Nilai H (*Hue*)

Dari grafik pada Gambar 11 dapat disimpulkan bahwa metode terbaik untuk mendeteksi tepi dari nilai H (*Hue*) adalah dengan menggunakan metode *canny*. Metode *canny* memberikan nilai yang terbaik sebesar 0.5, dimana dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa hanya setengah (empat) citra yang ditampilkan serupa dengan citra acuan. Nilai tersebut dianggap kurang memuaskan. Sedangkan metode *sobel* dan *prewitt* menghasilkan nilai yang besarnya sama.

Gambar 12. Grafik *Precision* Nilai S (*Saturation*)

Gambar 12 menunjukkan hasil yang berbeda dari gambar 9. Gambar 12 menunjukkan bahwa metode LoG memberikan hasil yang lebih baik dari metode *canny*, *prewitt* dan *sobel*. Bahkan nilai terbaik yang didapatkannya sebesar 0.6, dimana nilai tersebut lebih tinggi 0.1 dari nilai terbaik pada Gambar 11 yang didapatkan dari metode *canny*. Hasil yang didapatkan dari dua pengujian tersebut membuktikan bahwa penggunaan nilai S (*Saturation*) lebih baik dari nilai H (*Hue*).

Gambar 13. Grafik *Precision* Nilai V (*Value*)

Pada Gambar 13 yang menunjukkan presisi pada ruang warna V, metode Log (*Laplacian of Gaussian*) mendapatkan hasil yang lebih baik dari metode yang lainnya. Bahkan hasil yang didapatkan kali ini lebih bagus dari pengujian ekstraksi

tepi sebelumnya. Nilai tertinggi pada metode Log (*Laplacian of Gaussian*) adalah satu yang artinya citra yang ditampilkan seluruhnya serupa dengan citra acuan. Sedangkan untuk nilai terendah adalah diatas 0.8, hal ini berarti hanya ada satu citra yang tidak serupa. Diurutkan kedua adalah metode *canny* dimana rata-rata dari metode ini masih lebih baik dari pengujian sebelumnya. Sedangkan metode *prewitt* dan *sobel* mendapatkan hasil yang sama. Ini membuktikan bahwa pemanfaatan nilai V (*Value*) lebih baik dibandingkan dengan H (*Hue*) dan S (*Saturation*). Untuk penggunaan metode, metode Log (*Laplacian of Gaussian*) dengan memanfaatkan nilai V (*Value*) lebih memuaskan dari yang lain.

4.3. Pengujian Keefektifan Ekstraksi Tekstur Citra Batik

Ekstraksi tekstur dalam citra diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ketepatan sistem dalam menemukan citra yang serupa. Karena tekstur juga merupakan bagian penting dalam citra batik. Pada sistem metode *Law Texture* memiliki dua vektor masukan berupa v1 dan v2 yang nantinya akan digunakan untuk mengekstraksi tekstur dari citra. v1 dan v2 terdiri dari lima jenis vektor yang masing-masing berupa *level*, *edge*, *spot*, dan *ripple*.

Dalam Gambar 14, 15, dan 16 terdapat lima kotak yang dibedakan warnanya. Pada kotak berwarna kuning v1 diset *level*, kotak berwarna hijau v1 diset *edge*, kotak berwarna biru v1 diset *spot*, kotak berwarna merah muda v1 diset *wave*, dan terakhir kotak berwarna coklat v1 diset *ripple*. Jika diurutkan dari atas ke bawah v2 diset *level*, *edge*, *spot*, *wave*, dan *ripple*.

Gambar 14. Hasil Ekstraksi Tekstur dengan Nilai H (*Hue*)

Gambar 15. Hasil Ekstraksi Tekstur dengan Nilai S (*Saturation*)

Gambar 16. Hasil Ekstraksi Tekstur dengan Nilai V (*Value*)

Gambar 17. Grafik Precision Ekstraksi Tekstur Nilai H dengan v1 Level

Dari Gambar 17 dapat dilihat bahwa kombinasi *level* dan *level* dengan memanfaatkan nilai H menjadi yang terbaik

Gambar 18. Grafik *Precision* Ekstraksi Tekstur Nilai S dengan $v1$ *Ripple*

Jika diamati secara visual hasil ekstraksi tekstur pada ruang warna S yang didapatkan pada Gambar 15 serupa dengan yang didapatkan pada pengujian pada ruang warna H yang dapat dilihat pada Gambar 14. Sedangkan untuk hasil pengujian secara data *ripple* dan *level* adalah yang terbaik dan dapat dilihat pada Gambar 18.

Sedangkan untuk ruang warna V, jika diamati hasil pengujian pada Gambar 16 terlihat begitu berbeda dari hasil dua pengujian sebelumnya. Tetapi ada beberapa yang memiliki ciri sama yaitu kombinasi antara *level* dengan *level* terlihat putih semua. Kombinasi antara *edge* dengan *level* atau *level* dengan *edge* yang tekstur bunganya terlihat timbul. Sedangkan untuk hasil pengujian secara data dapat dilihat pada Gambar 19.

Gambar 19. Grafik *Precision* Ekstraksi Tekstur Nilai V dengan $v1$ *Ripple*

Dari seluruh percobaan dengan *Law Texture* didapatkan hasil bahwa nilai H (*Hue*) lebih bagus menggunakan kombinasi antara *level* dengan *level*, sedangkan nilai S (*Saturation*) lebih bagus menggunakan kombinasi antara *ripple* dengan *level*, dan yang terakhir nilai V (*Value*) lebih bagus menggunakan kombinasi *ripple* dengan *level*.

5. Penutup

Dari beberapa hasil percobaan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya terdapat kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Kombinasi fitur tepi Laplacian of Gaussian (LoG) dengan komponen Value pada ruang warna HSV memberikan nilai *precision* mencapai 0.9.
2. Kombinasi tekstur pada komponen Value pada ruang warna HSV juga memberikan nilai presisi paling tinggi dibandingkan dengan komponen lain dalam ruang warna tersebut.
3. Penggunaan warna, tepi dan texture menambah presisi hasil pencarian dari pada hanya menggunakan salah satunya.

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan percobaan dengan

menggunakan metode ekstraksi fitur yang lain seperti Gabor.

6. Daftar Pustaka

- [1] R. OKSAPUTRI, E. Ernawati, and A. Desi, "Implementasi Content Based Image Retrieval (Cbir) Pada Citra Batik Besurek Yang Tidak Utuh Menggunakan Metode Speeded Up Robust Features (Surf) Dan Fast Library Approximated Nearest Neighbor (Flann)," *Pseudocode*, vol. 5, no. 2, pp. 18–28, 2018.
- [2] A. S. Arwanda, "Content Based Image Retrieval Batik Tradisional Yogyakarta Dengan Ekstrasi Ciri Berdasarkan Tekstur Filter Gabor Wavelets 2D Skripsi Content Based Image Retrieval Dengan Ekstrasi Ciri Berdasarkan Tekstur Filter Gabor Wavelets 2D," *Ticom*, vol. 1, no. 3, pp. 12–18, 2013.
- [3] A. Y. Wicaksono, N. Suciati, and D. Purwitasari, "Implementasi Transformasi Curvelet dan Ruang Warna HSV untuk Temu Kembali Citra Batik Berbasis Isi pada Situs Batik," *J. Tek. POMITS*, vol. 2, no. 1, pp. 1–4, 2013.
- [4] F. A. Hermawati, "Sistem Temu Kembali Citra Berdasarkan Karakteristik Bentuk dengan Metode Color-Edge Extraction," in *Seminar Nasional Teknik 2009*, 2009, pp. 253–257.
- [5] F. A. Hermawati, "Segmentasi Citra Berdasarkan Karakteristik Color-Texture," *KONVERGENSI*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2005.
- [6] F. A. Hermawati, H. H. Tjandrasa, and N. Suciati, "Evaluasi Representasi Warna Untuk Retrieval Citra Berbasis Region," *J. Saintek*, vol. 9, no. 2, pp. 101–107, 2005.
- [7] F. A. Hermawati, H. Tjandrasa, and N. Suciati, "Sistem Retrieval Citra Berbasis Region Dengan Transformasi Wavelet Berdasarkan Karakteristik Color-Texture," *KONVERGENSI*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2006.
- [8] Y. MZ, E. Utami, and A. Amborowati, "Temu Kembali Citra Batik Pesisir," *J. Inf. Interaktif*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2017.
- [9] M. Nasir, N. Suciati, and A. Y. Wijaya, "Kombinasi Fitur Tekstur Local Binary Pattern yang Invariant terhadap Rotasi dengan Fitur Warna Berbasis Ruang Warna HSV untuk Temu Kembali Citra Kain Tradisional," *J. Inspirat.*, vol. 7, no. 1, pp. 42–51, 2017.

**ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN DAN PERANCANGAN
PENINGKATAN LAYANAN SISTEM INFORMASI REKTORAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
(STUDI KASUS : BADAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS 17
AGUSTUS 1945 SURABAYA)**

Bachtiar Eka Septiadi, Geri Kusnanto*, Supangat

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: *gerikusnanto@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

COBIT 5 (*Control Objectives for Information and related Technology*) merupakan standar komprehensif yang dikembangkan oleh IT Governance Institute untuk membantu perusahaan atau lembaga-lembaga dalam mencapai tujuan dan menghasilkan nilai-nilai bisnis melalui sebuah tata kelola TI. COBIT 5 berguna bagi IT users dalam memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Sedangkan para manajer memperoleh manfaat dalam keputusan saat menyusun strategic IT plan, menentukan information architecture, dan keputusan atas procurement (pengadaan/pembelian) inventaris organisasi. Pada penelitian ini, penulis melakukan audit layanan sistem informasi rektorat menggunakan framework COBIT 5 dengan domain APO (Align, Plan, and Organize) dan DSS (Deliver, Service and Support). Di dalam sistem informasi rektorat mempunyai beberapa sistem informasi lainnya, salah satunya Sistem Informasi Manajemen Untag yang dikelola oleh BSI (Badan Sistem Informasi) yang ada di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan dilakukannya proses audit tersebut maka dapat diketahui sebuah nilai kapabilitas dan rekomendasi terhadap teknologi informasi tersebut. Sehingga dapat mendukung pencapaian rencana strategis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam mencapai tujuan, visi dan misi.

Kata Kunci: Framework COBIT 5, Tata Kelola TI, Teknologi Informasi.

1. Pendahuluan

Saat ini Teknologi Informasi (TI) menjadi suatu bagian yang sangat penting bagi perusahaan atau lembaga-lembaga yang berskala enterprise. Perusahaan atau lembaga menempatkan teknologi sebagai suatu hal yang dapat mendukung pada suatu pencapaian rencana strategis perusahaan untuk mencapai sasaran tujuan, visi dan misi perusahaan atau lembaga tersebut. Perusahaan atau lembaga tersebut menerapkan suatu sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan

dalam mencapai kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuannya, misalnya untuk meningkatkan kegiatan operasional kerja. Manfaat teknologi informasi tidak hanya untuk meningkatkan kegiatan operasional kerja saja, tetapi juga memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi perusahaan atau lembaga tersebut.

Dengan berbagai keuntungan dan pentingnya teknologi informasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menerapkan ke dalam proses operasionalnya. Untag dapat

memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan administrasi, sarana komunikasi, membantu pengambilan keputusan dan proses kegiatan akademik lainnya.

Dengan diterapkan teknologi informasi pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya maka akan dapat meningkatkan kualitas layanan sistem informasi akademik, terutama pada sistem informasi rektorat. Sistem informasi rektorat mempunyai beberapa sistem informasi manajemen lainnya, salah satunya ialah SIM Untag (Sistem Informasi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). Pada penelitian ini, penulis memilih SIM Untag sebagai bahan penelitian. SIM Untag merupakan sistem informasi akademik di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen.

Semua sistem informasi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dikelola sangat baik oleh Badan Sistem Informasi (BSI). SIM Untag yang telah diterapkan pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tentu perlu untuk diukur tingkat kematangannya untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dan mampu berjalan selaras dengan proses bisnis dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk itu perlu dilakukan proses audit tingkat kematangan sebuah layanan sistem informasi tersebut.

Dengan dilakukannya proses audit tersebut maka dapat diketahui sebuah nilai dari tingkat kematangannya sistem tersebut. Selain itu proses audit tersebut dapat menghasilkan rekomendasi untuk yang positif sehingga dapat mendukung pencapaian rencana strategis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dalam mencapai tujuan, visi dan misinya.. Pada penelitian ini penulis menggunakan framework COBIT 5 sebagai standar penelitian.

COBIT 5 (Control Objectives for Information and related Technology) merupakan standar komprehensif yang dikembangkan oleh IT Governance Institute untuk membantu perusahaan atau lembaga-lembaga dalam mencapai tujuan dan menghasilkan nilai-nilai melalui sebuah tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. COBIT 5 berguna bagi IT users dalam memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Sedangkan para manajer memperoleh manfaat dalam keputusan saat menyusun strategic IT plan, menentukan information architecture, dan keputusan atas procurement (pengadaan/pembelian) inventaris organisasi [1]–[8].

COBIT 5 dirancang terdiri dari 37 control objective yang terdapat di dalam 5 domain. Domain tersebut ialah APO (Align, Plan, and Organize), BAI (Build, Acquire, and Implement), MEA (Monitor, Evaluate, and Asses), DSS (Deliver, Service and Support) dan EDM (Evaluate, Direct and Monitor). Salah satu domain yang dipilih peneliti pada COBIT 5 adalah APO (Align, Plan, and Organize) dan DSS (Deliver, Service and Support). Di sinilah terdapat peran audit sistem informasi dalam mengukur tingkat kematangan dan menghasilkan rekomendasi positif sehingga dapat mendukung pencapaian rencana strategis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam mencapai tujuan, visi dan misi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Tata Kelola Teknologi Informasi

Definisi tata kelola teknologi informasi telah dikemukakan oleh para ahli, di antaranya sebagai Tata kelola teknologi informasi adalah bagian terintegrasi dari pengelolaan organisasi yang mencakup kepemimpinan, struktur data serta proses organisasi. Hal ini untuk memastikan bahwa teknologi informasi organisasi dapat dipergunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa tata kelola teknologi informasi merupakan bagian dari organisasi yang mencakup proses dan teknologi informasi yang menyelaraskan strategi teknologi informasi dan strategi organisasi.

2.2. COBIT

COBIT merupakan standar yang dinilai paling lengkap dan menyeluruh sebagai framework IT audit karena dikembangkan secara berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang tersebar di hampir seluruh negara. COBIT mempermudah perkembangan peraturan yang jelas dan praktik baik (*good practice*) untuk mengendalikan TI dalam organisasi.

2.3. Model Referensi Proses dalam COBIT 5

Gambar 1. Fokus Area COBIT 5 (ISACA, 2012)

Gambar 2. Model Referensi Proses dalam COBIT 5 [9]

COBIT 5 *framework* dirancang dengan 5 domain yang masing-masing mencakup penjelasan rinci dan termasuk panduan secara luas dan bertujuan sebagai tata kelola dan manajemen TI perusahaan.

2.4. Maturity Level

Korespondensi antara set obyek (Nilai Ranking) dengan nilai absolut (*Model Maturity*) dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dalam bentuk indeks dengan rumus dibawah ini.

$$Indeks = \frac{\Sigma(\text{Jawaban})}{\Sigma(\text{Pertanyaan Kuisisioner})} \quad (1)$$

Kemudian untuk standar tingkat kematangan yang dijadikan standar Model Maturity merujuk pada dokumen ISACA seperti pada Tabel 1 yaitu Tingkat Maturity Model.

Tabel 1. Standard Maturity Model

Index	Tingkat Maturity Model
0	<i>Incomplete Process</i> (Proses Tidak Lengkap)
1	<i>Performed Process</i> (Proses Dijalankan)
2	<i>Managed Process</i> (Proses Diatur)
3	<i>Established Process</i> (Proses Tetap)
4	<i>Predictable Process</i> (Proses Di Ukur)
5	<i>Optimising Process</i> (Proses Optimasi)

3. Metode

3.1. Alur Penelitian

Alur yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Alur Penelitian

3.2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian yang alamiah. Objek penelitian yang alamiah berarti suatu objek yang tidak dimanipulasi dan tidak direkayasa oleh peneliti, sehingga apa adanya sesuai kondisi di BSI. Objek penelitian di BSI ini terkait pengelolaan teknologi informasi. Selain objek penelitian ada pula subjek penelitian, subjek penelitiannya adalah individu di BSI yang menjadi narasumber atau responden dalam penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian di ruang lingkup BSI ini menggunakan dua sumber data yang akan di audit, yaitu :

1. Data primer ialah data yang diperoleh langsung di lapangan ketika peneliti melakukan observasi, wawancara dan pemberian kuesioner ke staff BSI. Berikut ini penjabaran tahapan pengumpulan sumber data primer :
 - a. Observasi dilakukan peneliti pada ruang lingkup Badan Sistem Informasi yang ada di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
 - b. Wawancara dilakukan peneliti kepada salah satu staff internal BSI. Narasumber diberi pertanyaan yang berfokus pada domain *Align, Plan, and Organize (APO)* dan *Decision, Support, Systems (DSS)*.
 - c. Kuesioner diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa teknik informatika. Pertanyaan yang dibuat pada kuisisioner mengacu pada kerangka kerja COBIT 5 dengan domain *Align, Plan, and Organize (APO)* dan *Decision, Support, Systems (DSS)*.
2. Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka yang berhubungan dengan tata kelola teknologi informasi. Data sekunder digambarkan pada studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi dan COBIT 5. Teori-teori tersebut berasal dari buku, jurnal, artikel dan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung skripsi ini.

3.4. Menentukan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di lokasi yakni BSI Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Lokasi tersebut dipilih karena BSI merupakan pengelola layanan sistem informasi yang ada di ruang lingkup Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3.5. Menentukan Responden

Responden adalah orang yang memberikan data untuk dianalisis dengan cara menjawab kuisisioner [10]. Tabel 2 adalah rincian dari jumlah responden yang diambil untuk penelitian ini.

Tabel 2. Jumlah responden yang dipilih peneliti

No.	Responden	Jumlah Responden Mahasiswa
1.	Mahasiswa Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	74
2.	Dosen Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	13
3.	Staff BSI	13

3.6. Menentukan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan tujuan menjawab permasalahan dalam penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa angket atau kuisisioner. Penelitian ini menggunakan kuisisioner yang disusun dengan menyediakan alternatif pilihan jawaban. Pengukuran pada kuisisioner ini menggunakan skala Likert. Skala *Likert* menjadi patokan variabel yang

dibagi menjadi beberapa indikator yang akan digunakan dalam mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Skala *Likert* dapat dijelaskan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Ketentuan Kode Alternatif Jawaban Kuesioner berdasarkan Skala Likert

Alternatif Jawaban	Keterangan Jawaban	Kode
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
CS	Cukup Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

3.7. Perancangan Sistem

Sebelum membangun sebuah sistem, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat rancangan sistem. Langkah ini dilakukan agar dapat menentukan seperti apakah nantinya sistem tersebut dibentuk, fitur-fitur apa saja yang akan dimasukkan dalam sistem tersebut, dan bagaimana sistem itu akan bekerja agar bisa menjadi sistem yang memenuhi tujuan awal pembuatan sistem. Perancangan akan dijelaskan sebagai berikut:

3.7.1. DFD (Data Flow Diagram)

Data Flow Diagram adalah representasi grafis dari aliran data sebuah sistem informasi yang tersusun dari notasi-notasi yang saling berhubungan satu sama lain untuk menggambarkan proses dari sistem tersebut. Data flow diagram sering digunakan sebagai langkah awal untuk membuat ikhtisar perancangan sistem. DFD dibagi dalam 3 jenis, yaitu:

a. Diagram Konteks

Diagram konteks seperti yang tersaji pada Gambar 4 adalah diagram level tertinggi dari DFD yang

menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya.

Gambar 4. Diagram Konteks Tools

b. DFD Level 1 (Diagram Nol)

Diagram nol adalah dekomposisi dari diagram konteks yang memuat penyimpanan data. Gambar 5 dan Gambar 6 adalah DFD level 1 (Diagram Nol) admin dan user.

Gambar 5. DFD Level 1 Admin

Gambar 6. DFD Level 1 User

c. DFD Level 2 (Diagram Rinci)

Diagram rinci merupakan perincian dari diagram nol yang berisi penguraian proses. Gambar 7 dan Gambar 8 adalah DFD Level 2 (Diagram Rinci) admin dan user.

Gambar 7. DFD Level 2 Admin

Gambar 8. DFD Level 2 User

3.7.2 ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD adalah salah satu model yang digunakan untuk mendesain database dengan tujuan menggambarkan data yang berelasi pada sebuah database. Gambar 9 dan Gambar 10 adalah ERD admin dan user berdasarkan DFD yang telah dibuat.

Gambar 9. ERD Admin

Gambar 10. ERD User

3.8. Perancangan User Interface

User interface adalah tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna (admin dan user). User interface inilah yang menjadi tampilan untuk memudahkan

pengguna dalam melakukan aktifitas pada sistem. Oleh karena itu, peneliti diharuskan membuat desain user interface yang efisien dan mudah dioperasikan oleh penggunanya. Di bawah ini merupakan tampilan user interface dari Sistem Informasi COBIT 5 TOOLS yang dibangun:

1. Tampilan Login Admin, ini adalah halaman login agar admin dapat masuk pada sistem informasi COBIT 5 TOOLS, dan user interfacenya dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Tampilan Login Admin

2. Tampilan Dashboard Admin, ini adalah halaman dashboard (halaman utama) yang berisi informasi umum mengenai jumlah kuisisioner dan responden COBIT 5 TOOLS, dan user interfacenya dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Tampilan Dashboard Admin

3. Tampilan Responden, ini adalah halaman responden dimana admin dapat menambahkan responden baru, melakukan aksi berupa mengubah dan menghapus data responden, user interfacenya dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Tampilan Menu Responden Admin

4. Tampilan Jabatan, ini adalah halaman jabatan yang memiliki fungsi untuk memetakan responden, pada menu ini admin dapat menambahkan jabatan baru, melakukan aksi berupa mengubah dan menghapus data jabatan, user interfacenya dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14. Tampilan Menu Jabatan Admin

5. Tampilan Struktur, ini adalah halaman struktural yang memiliki fungsi untuk menampilkan sebuah struktur dari Badan Sistem Informasi, pada menu ini admin dapat membuat struktur, melakukan aksi berupa mengubah, mengedit dan menghapus data struktur, user interfacenya dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15. Tampilan Menu Struktur Admin

6. Tampilan Kuesioner, ini adalah halaman kuesioner dimana admin dapat membuat kuesioner baru, melihat daftar kuesioner, melakukan aksi berupa mengubah, menghapus data kuesioner, menginput jabatan pada soal, menginput rekomendasi, menambah dan menghapus soal. User interface tampilan kuesioner dapat dilihat pada Gambar 16.

Gambar 16. Tampilan Menu Kuesioner Admin

7. Tampilan Menu Soal, ini adalah halaman menu soal dimana admin dapat membuat soal baru, melihat daftar soal, melakukan aksi berupa mengubah, menghapus data soal, menginput jabatan pada soal, dan menginput rekomendasi. User interface tampilan menu soal dapat dilihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Tampilan Menu Soal Admin

8. Tampilan Menu Rekomendasi, ini adalah halaman rekomendasi dimana admin dapat melihat, menginput dan menghapus jabatan pada soal. User interface tampilan kuesioner dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 18. Tampilan Menu Rekomendasi Admin

9. Tampilan Menu Jabatan Soal, ini adalah halaman jabatan soal dimana admin dapat membuat rekomendasi berdasarkan skala *linkert*, melihat daftar rekomendasi, melakukan aksi berupa mengubah dan menghapus rekomendasi. User interface tampilan kuesioner dapat dilihat pada Gambar 19.

Gambar 19. Tampilan Menu Jabatan Soal Admin

10. Tampilan Menu Artikel, ini adalah halaman menu artikel dimana admin dapat membuat artikel baru, melihat daftar artikel, melakukan aksi berupa mengubah, menghapus data artikel. Menu artikel ini berisi berupa data-data pendukung dari hasil observasi dan wawancara. User interface tampilan menu artikel dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20. Tampilan Menu Artikel Admin

11. Tampilan Hasil, ini adalah halaman hasil, dimana hasil perhitungan dari kuesioner berupa radar chart dan rekomendasi untuk perbaikan sistem dapat dilihat pada Gambar 21.

Gambar 21. Tampilan Menu Hasil Admin

12. Tampilan Login User, ini adalah halaman login agar user dapat masuk pada sistem informasi COBIT 5 TOOLS, dan user interfacenya dapat dilihat pada Gambar 22.

Gambar 22. Tampilan Login User

13. Tampilan Kuesioner User, ini adalah halaman kuesioner untuk user dimana user dapat melihat judul kuesioner. User interface tampilan kuesioner dapat dilihat pada Gambar 23.

Gambar 23. Tampilan Menu Kuesioner User

14. Tampilan Action Jawab User, ini adalah halaman Action Jawab User dimana user dapat menjawab daftar pertanyaan. User interface tampilan kuesioner dapat dilihat pada Gambar 24.

Gambar 24. Tampilan Menu Action Jawab User

15. Tampilan Artikel User, ini adalah halaman artikel dimana user dapat melihat daftar artikel. Menu artikel ini berisi berupa data-data pendukung dari hasil observasi dan wawancara. User interface tampilan kuesioner dapat dilihat pada Gambar 25.

Gambar 25. Tampilan Menu Artikel User

16. Tampilan Menu Struktur User, ini adalah halaman menu struktur dimana user dapat melihat struktur dari BSI. Menu artikel ini berisi berupa susunan dari struktur BSI beserta jabatannya. User interface tampilan kuesioner dapat dilihat pada Gambar 26.

Gambar 26. Tampilan Menu Struktur User

3.9. Melakukan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Angket yang digunakan dalam penelitian ini yakni angket tertutup. Angket tertutup merupakan angket yang berisi pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan pada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan mereka. Hal ini dilakukan agar jawaban dari responden tidak keluar dari fokus pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.

3.10. Melakukan Verifikasi Hasil

Tahap selanjutnya yakni audit data. Dalam tahap ini, peneliti melakukan verifikasi hasil pengukuran tingkat kematangan dengan menggunakan Sistem Informasi COBIT 5 TOOLS yang telah dibangun sebelumnya. Tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan tahap tersebut yaitu:

1. Peneliti menginputkan data responden kedalam sistem informasi COBIT 5 TOOLS.
2. Peneliti menginputkan soal berdasarkan domain dari APO dan DSS ke dalam sistem informasi COBIT 5 TOOLS.
3. Sistem akan melakukan pengolahan dan perhitungan data jawaban dengan rumus sesuai dengan metode yang digunakan yakni metode nilai absolut (*Model*

Maturity) dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dalam bentuk indeks dengan rumus seperti pada Persamaan (1)

4. Sistem akan mengeluarkan hasil dalam bentuk radar chart sesuai dengan hasil perhitungan pada setiap domain yang telah kaitkan. Domain dalam hal ini adalah domain APO dan DSS yang ada pada *framework* COBIT 5.

Gambar 27. Radar Chart APO

3.11. Rekomendasi

Rekomendasi dapat dibuat berdasarkan dari hasil kuesioner dari masing-masing domain. Setiap domain memiliki beberapa daftar pertanyaan, di dalam daftar pertanyaan terdapat lima skala yang pada masing-masing skalanya memiliki sebuah rekomendasi perbaikan maupun peningkatan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan

Pengukuran dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada responden untuk mendapatkan pernyataan mengenai tingkat kematangan layanan sistem informasi rektorat yang berfokus pada domain APO dan DSS. Pengukuran ini menggunakan skala linkert. Pada tahap pengolahan data kuesioner menggunakan metode nilai absolut (*Model Maturity*) seperti yang ada pada Persamaan (1).

Kemudian setelah dilakukan tahap pengolahan data kuesioner, maka didapat radar chart berdasarkan domain yang telah ditentukan seperti pada Gambar 27 dan Gambar 28. Adapun hasil perhitungan dari domain APO 01-APO 13 pada Table 4. dan domain DSS 01- DSS 06 pada Tabel 5.

Table 4. Hasil Perhitungan Domain APO

Domain	Hasil Tingkat Kemampuan Saat Ini	Tingkat Kematangan	
		Nilai	Kategori
APO 01	5	5	<i>Optimising Proses</i>
APO 02	4	4	<i>Predictable Process</i>
APO 03	3,8	4	<i>Predictable Process</i>
APO 04	4.4	4	<i>Predictable Process</i>
APO 05	3.9	4	<i>Predictable Process</i>
APO 06	4.3	4	<i>Predictable Process</i>
APO 07	4.5	4	<i>Predictable Process</i>
APO 08	4.6	5	<i>Optimising Proses</i>
APO 09	4.4	4	<i>Predictable Process</i>
APO 10	4	4	<i>Predictable Process</i>
APO 11	4.5	4	<i>Predictable Process</i>
APO 12	3.6	4	<i>Predictable Process</i>
APO 13	4	4	<i>Predictable Process</i>

Gambar 28. Radar Chart DSS

Table 5. Hasil Perhitungan Domain DSS

Domain	Hasil Tingkat Kemampuan Saat Ini	Tingkat Kematangan	
DSS 01	5	4	<i>Predictable Process</i>
DSS 02	4	4	<i>Predictable Process</i>
DSS 03	3,8	4	<i>Predictable Process</i>
DSS 04	4,4	4	<i>Predictable Process</i>
DSS 05	3,9	4	<i>Predictable Process</i>
DSS 06	4,3	4	<i>Predictable Process</i>

Table 6. Analisa Kesenjangan Pada Domain APO

Domain	Hasil Tingkat Kemampuan Saat Ini	Tingkat yang diharapkan	Kesenjangan (Gap)
APO 01	5	5	0
APO 02	4	5	1
APO 03	3,8	5	1,2
APO 04	4,4	5	0,6
APO 05	3,9	5	1,1
APO 06	4,3	5	0,7
APO 07	4,5	5	0,5
APO 08	4,6	5	0,4
APO 09	4,4	5	0,6
APO 10	4	5	1
APO 11	4,5	5	0,5
APO 12	3,6	5	1,4
APO 13	4	5	1

4.2 Analisis Kesenjangan Gap

Pada tahap sebelumnya telah diperoleh hasil pengukuran tingkat kematangan dengan tingkat kemampuan saat ini dan tingkat kemampuan yang diharapkan maka langkah selanjutnya penulis

mengetahui tingkat kesenjangan diantara keduanya. Pada analisa kesenjangan saat ini terjadi diantara *Predictable Process* dan *Optimising Process*. Untuk lebih jelas tentang analisa kesenjangan / gap dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Table 7. Analisa Kesenjangan Pada Domain DSS

Domain	Hasil Tingkat Kemampuan Saat Ini	Tingkat yang diharapkan	Kesenjangan (Gap)
DSS 01	4	5	1
DSS 02	3,8	5	1,2
DSS 03	4,5	5	0,5
DSS 04	4	5	1
DSS 05	4,5	5	0,5
DSS 06	4,5	5	0,5

4.3 Rekomendasi

Rekomendasi dapat diperoleh setelah mengetahui nilai dari perhitungan kuesioner. Pada domain APO dan DSS dapat ditemukan nilai-nilai yang rendah, diantaranya APO 03 dengan nilai 3,8, APO 05 dengan nilai 3,9, APO 12 dengan nilai 3,6 dan DSS 02 dengan nilai 3,8. Nilai-nilai tersebut dikatakan terendah karena berada dibawah rata-rata nilai lainnya, yaitu nilai 4. Pada nilai-nilai terendah ini telah diperoleh sebuah rekomendasi perbaikan ataupun peningkatan, diantaranya adalah rekomendasi berdasarkan APO 03 yang tersaji pada Tabel 8, rekomendasi berdasarkan APO 05 yang disebutkan pada Tabel 9, rekomendasi APO 12 yang dapat dilihat pada Tabel 10 dan rekomendasi DSS 02 yang ada pada Tabel 11.

Table 8. Rekomendasi APO 03

Rekomendasi
APO 03
<ol style="list-style-type: none"> 1. BSI telah mendefinisikan kebutuhan TI dengan baik. Pendefinisian kebutuhan TI harus diperhatikan dan ditingkatkan, hal ini dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun dimasa mendatang. 2. BSI telah memiliki Arsitektur SI dan sudah menerapkannya dengan baik di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada hal ini harus tingkatkan dalam penerapannya agar lebih optimal. Salah satunya pada sistem koneksi antar dosen dan mahasiswa yang ada pada edmodo. Penggunaan sangat efektif namun belum merata dikalangan dosen dan mahasiswa terutama diluar jurusan informatika. 3. Disarankan membuat Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir (SIM TA) yang lebih efektif dan efisien. Agar dapat mempermudah proses tugas akhir mahasiswa dalam pengumpulan berkas-berkas laporan tugas akhir ataupun berkas-berkas yudisium, bimbingan dan informasi-informasi lainnya. 4. BSI terlihat cukup baik dalam memantau penggunaan Arsitektur SI. Pemantauan penggunaan Arsitektur SI perlu diperhatikan agar dapat digunakan atau diterapkan secara optimal.

Table 9. Rekomendasi APO 05

Rekomendasi
APO 05
<ol style="list-style-type: none"> 1. BSI memiliki portofolio yang cukup baik, akan tetapi hal ini perlu selalu ditingkatkan.

Table 10. Rekomendasi APO 12

Rekomendasi
APO 12
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengidentifikasian resiko-resiko harus selalu dilakukan secara optimal, agar resiko-resiko dapat diketahui tingkatan besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan dari resiko-resiko tersebut. Sehingga BSI dapat mencegah atau meminimalisir segala dampak yang ditimbulkan dari resiko-resiko tersebut. 2. Evaluasi terhadap terjadinya resiko-resiko TI selalu dilakukan, sebab untuk memperlancar proses bisnis institusi, dampak dari resiko-resiko TI yang pernah terjadi sebelumnya dapat dipelajari. Sehingga dimasa depan hal itu dapat dicegah atau dapat segera diatasi.

Table 11. Rekomendasi DSS 02

Rekomendasi
DSS 02
<ol style="list-style-type: none"> 1. BSI melakukan skema klasifikasi dengan baik, hal ini perlu di diperhatikan, skema klasifikasi berguna agar dapat mengetahui tingkatan dari permintaan user. 2. BSI memiliki skala prioritas yang lumayan baik pada layanan permintaan user, hal ini perlu sedikit di tingkatkan fungsinya, skala prioritas berguna agar dapat mengetahui tingkatan sebuah prioritas dari permintaan user yang harus direpson. 3. BSI cukup baik dalam melakukan proses merekap data dari sebuah insiden yang sudah pernah terjadi sebelumnya, hal ini harus selalu diperhatikan agar insiden-insiden yang dulu pernah terjadi dapat dicegah dan dapat dipelajari

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari tahapan observasi, wawancara, dan perhitungan kuesioner yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan BSI yang berfokus pada APO dan DSS berada pada level *Predictable Process* dan *Optimising Proses*. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan untuk setiap proses-proses dari APO dan DSS, diantaranya sebagai berikut :

1. Pada proses APO 01 membahas tentang mengelola kerangka kerja manajemen TI. Pengukuran tingkat kematangan APO 01 berada pada level 5 (*Optimising Proses*) dengan skor 5 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang sangat tinggi dan nilai yang diharapkan.
2. Pada proses APO 02 membahas tentang mengelola strategi. Pengukuran tingkat kematangan APO 02 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 4 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang hampir mendekati dengan level yang diharapkan.
3. Pada proses APO 03 membahas tentang mengelola arsitektur enterprise. Pengukuran tingkat kematangan APO 03 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 3,8 dimana proses ini merupakan salah satu proses dengan nilai yang rendah. Diperlukan sebuah peningkatan agar mencapai level berikutnya.
4. Pada proses APO 04 membahas tentang mengelola inovasi. Pengukuran tingkat kematangan APO 04 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 4,4 dimana proses ini merupakan salah satu proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati dengan level yang diharapkan.
5. Pada proses APO 05 membahas tentang mengelola portofolio. Pengukuran tingkat kematangan APO 05 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 3,9 dimana proses ini merupakan salah satu proses dengan nilai yang rendah.
6. Pada proses APO 06 membahas tentang mengelola anggaran dan biaya investasi TI. Pengukuran tingkat kematangan APO 06 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 4,3 dimana proses ini merupakan salah satu proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati dengan level yang diharapkan..
7. Pada proses APO 07 membahas tentang mengelola sumber daya Manusia. Pengukuran tingkat kematangan APO 07 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 4,5 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati nilai yang diharapkan.
8. Pada proses APO 08 membahas tentang mengelola relasi. Pengukuran tingkat kematangan APO 08 berada pada level 5 (*Optimising Proses*) dengan skor 4,6 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati nilai yang diharapkan.
9. Pada proses APO 09 membahas tentang mengelola perjanjian layanan. Pengukuran tingkat kematangan APO 09 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 4,4 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati nilai yang diharapkan.

10. Pada proses APO 10 membahas tentang mengelola pemasok. Pengukuran tingkat kematangan APO 10 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 4 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati nilai yang diharapkan.
11. Pada proses APO 11 membahas tentang mengelola kualitas. Pengukuran tingkat kematangan APO 11 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 4,5 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati nilai yang diharapkan.
12. Pada proses APO 12 membahas tentang mengelola resiko. Pengukuran tingkat kematangan APO 12 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 3,6 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang sangat rendah dari nilai-nilai yang ada pada proses APO lainnya.
13. Pada proses APO 13 membahas tentang mengelola keamanan. Pengukuran tingkat kematangan APO 13 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 4 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati nilai yang diharapkan.
14. Pada proses DSS 01 membahas tentang mengelola operasional. Pengukuran tingkat kematangan DSS 01 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor skor 4 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati nilai yang diharapkan.
15. Pada proses DSS 02 membahas tentang mengelola layanan permintaan dan kejadian. Pengukuran tingkat kematangan DSS 02 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 3,8 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang rendah dari nilai yang ada pada proses DSS lainnya.
16. Pada proses DSS 03 membahas tentang mengelola masalah. Pengukuran tingkat kematangan DSS 03 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 4,5 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati nilai yang diharapkan.
17. Pada proses DSS 04 membahas tentang mengelola *continuity* kelangsungan layanan. Pengukuran tingkat kematangan DSS 04 berada pada level 4 (*Predictable Process*) skor 4 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati nilai yang diharapkan.
18. Pada proses DSS 05 membahas tentang mengelola layanan keamanan. Pengukuran tingkat kematangan DSS 05 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 4,5 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati nilai yang diharapkan.
19. Pada proses DSS 06 membahas tentang mengelola pengawasan proses bisnis. Pengukuran tingkat kematangan DSS 06 berada pada level 4 (*Predictable Process*) dengan skor 4,5 dimana proses ini merupakan proses dengan nilai yang tinggi dan hampir mendekati nilai yang diharapkan.

5.2.Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian ini yaitu dari hasil tingkat

kematangan yang diperoleh, bahwa sebuah peningkatan, pengawasan, dan penerapan sangat perlu dilakukan secara optimal terhadap semua proses-proses APO dan DSS. Hal itu berguna agar proses-proses bisnis BSI bisa berjalan lancar secara konsisten, sesuai target dan sesuai visi dan misi yang dibawanya.

6. Daftar Pustaka

- [1] D. I. Ulumi, E. Darwiyanto, and Y. Firdaus, "Audit TeNOSS Menggunakan COBIT 5 pada Domain Deliver , Service and Support (DSS) TeNOSS Audit Using COBIT 5 on Deliver , Service and Support (DSS) Domain," *Tek. Inform.*, vol. 2, no. 2, pp. 6566–6582, 2015.
- [2] R. D. Putra, E. Darwiyanto, G. Agung, A. Wisudiawan, and S. Kom, "Audit Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Framework COBIT 5 Domain DSS (Deliver , Service , And Support) Pada PT . Inovasti Tjaraka Buana," *e-Proceeding Eng. ISSN 2355-9365*, vol. 3, no. 1, pp. 930–937, 2016.
- [3] F. Ajismanto, "Analisis Domain Proses COBIT Framework 5 Pada Sistem Informasi Worksheet (Studi Kasus: Perguruan Tinggi STMIK, Politeknik Palcomtech)," *CogITo Smart J.*, vol. 3, no. 2, p. 207, 2018.
- [4] T. S. Agoan, H. F. Wowor, and S. Karouw, "Analisa Tingkat Kematangan Teknologi Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Menggunakan Framework COBIT 5," *J. Tek. Inform.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–9, 2017.
- [5] R. R. Suryono, D. Darwis, and S. I. Gunawan, "Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus: Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung)," *J. Teknoinfo*, vol. 12, no. 1, p. 16, 2018.
- [6] H. T. Sihotang and J. R. Sagala, "Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Domain Align, Plan and Organise (Apo) Dan Monitor, Evaluate and Assess (Mea) Dengan Menggunakan Framework Cobit 5 Studi Kasus: Stmik Pelita Nusantara Medan," *J. Mantik Penusa Desember*, vol. 18, no. 2, pp. 2088–3943, 2015.
- [7] A. Syamsudin, "Evaluasi Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Stain Kediri Menggunakan Framework Cobit 5," *Semnasteknomedia*, pp. 165–170, 2014.
- [8] A. Laksito and U. Amikom, "Analisis Model Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi di STMIK AMIKOM," STMIK AMIKOM Yogyakarta, 2012.
- [9] ISACA, *COBIT 5*. Rolling Meadows, IL: ISACA, 2017.
- [10] Morissan, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

SIMULASI ALAT PEMANTAU PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER MELALUI MONITOR PC

Irfan Syaifudin, Anton Breva Yunanda^{*}, Agung Kridoyono
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: ^{*}antonbreva@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kincir angin sebagai penghasil listrik diharapkan dapat beroperasi secara terus-menerus agar pasokan listrik selalu tersedia. biasanya daerah pesisir Indonesia memiliki potensi yang besar didirikannya kincir angin. Bukan hanya untuk daerah pesisir Indonesia saja yang memungkinkan untuk didirikan kincir angin, ada banyak tempat di Indonesia yang memungkinkan untuk didirikannya kincir angin. Agar mendapatkan energi angin yang cukup besar perlu adanya penelitian khusus yang dapat memantau pergerakan angin, dan kincir angin perlu dipantau atau diamati performanya. Pemantauan yang dilakukan pada parameter pembangkit listrik yang dapat menghasilkan data tentang tegangan, arus, daya dan kecepatan putaran kincir angin. Proses pemantauan pembangkit listrik tenaga angin biasanya dilakukan oleh operator secara manual dengan menggunakan anemometer dan daya yang dihasilkan oleh kincir angin. Proses pemantauan secara langsung seperti ini memerlukan usaha yang besar, serta data yang didapatkan cukup lama. Berdasarkan pertimbangan itulah, maka diperlukan sebuah sistem aplikasi yang dapat memantau segala pergerakan atau performa dari kincir angin yang pengiriman datanya menggunakan mikrokontroler. agar proses pemantauan kincir angin menjadi lebih mudah, cepat dan akurat proses pengukuran monitoring yang dihasilkan dari kincir angin menggunakan sensor - sensor sebagai pencatat nilai pada generator kincir.

Kata Kunci: Monitoring ,Tenaga angin, Sensor.

1. Pendahuluan

Indonesia sedang menggalakkan untuk mencari alternatif sumber energi listrik seperti memanfaatkan air untuk menghasilkan energi pada PLTA, memanfaatkan sampah untuk PLTSa, tenaga dari angin, tenaga dari matahari dan lain sebagainya. Namun untuk saat ini akan difokuskan pada pembahasan pembangkit listrik tenaga bayu (angin) yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah krisis energi pada saat ini. Pembangkit listrik tenaga alternatif ini beberapa sudah mulai dikembangkan di beberapa wilayah potensial di Indonesia.

Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang memanfaatkan angin sebagai sumber utama untuk menghasilkan energi listrik alternatif. Pembangkit ini dapat mengubah angin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan turbin yg digerakkan angin atau kincir angin. Sistem pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan angin sebagai sumber energi alternatif merupakan sistem yang sedang berkembang dengan pesat, mengingat angin merupakan salah satu energi alam yang tidak terbatas.

Dikutip dari *detik finance*, Rida Mulyana, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, mengatakan bahwa para investor di Denmark tertarik dengan potensi energi angin di Indonesia yang mencapai 16 Gigawatt (GW) atau 16.000 Megawatt (MW).

Sebelumnya, perusahaan asal Denmark sudah pernah terlibat pada dua proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Indonesia, yakni di PLTB Jenepono berkapasitas 65 MW dan di PLTB Sidrap 70 MW. Keduanya berada di lokasi Sulawesi selatan.

Pemanfaatan tenaga angin sebagai sumber energi alternatif di Indonesia masih dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Adanya potensi angin yang melimpah di daerah pesisir Indonesia, dimana total kapasitas terpasang di sistem konversi energi angin saat ini masih kurang dari 800 kilowatt.

Di wilayah Indonesia, sekitar lima unit kincir angin pembangkit dengan kapasitas masing-masing 80 kilowatt (kW) sudah dibangun. Tahun 2007, terdapat tujuh unit di empat lokasi yang menyusul untuk dibangun dengan kapasitas sama, masing-masing berada di Sulawesi Utara dua unit, di Pulau Selayar tiga unit dan di Nusa Penida, Bali, serta Bangka Belitung, masing-masing satu unit.

Potensi angin di Indonesia pada umumnya mempunyai kecepatan lebih dari 5 meter per detik (m/detik). Berdasarkan informasi hasil pemetaan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) pada 120 titik lokasi menunjukkan bahwa beberapa wilayah memiliki kecepatan angin lebih besar dari 5 m/detik, yakni masing-masing di Nusa Tenggara Barat, di Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi Selatan, dan di Pantai Selatan Jawa. Adapun untuk kecepatan

angin sekitaran 4 m/detik hingga 5 m/detik, tergolong dalam skala menengah dengan potensi menghasilkan kapasitas 10-100 kW.

Pada prinsipnya, energi dihasilkan oleh Kincir Angin dengan cara angin yang berhembus mengenai bilah kincir yang akan menyebabkan perputaran kincir. Perputaran tersebut akan menyebabkan terbentuknya energi mekanik, yang mana kemudian akan menggerakkan pompa untuk menaikkan air ke atas dan kemudian air akan di tampung di dalam tangki.

Kincir Angin akan menghasilkan energi dengan cara Angin yang bergerak mengenai bilah kincir menyebabkan perputaran kincir. Berputarnya kincir tersebut akan menyebabkan terbentuknya energi mekanik, yang kemudian akan menggerakkan pompa untuk menaikkan air ke atas dan kemudian di tampung di dalam tangki. Sedangkan konversi energi angin menjadi energi listrik adalah dengan cara Angin yang melalui sudut-sudut bilah kincir akan menyebabkan bilah kincir berputar. Perputaran kincir menyebabkan perputaran pada generator. Di dalam generator, energi angin akan diubah menjadi energi listrik. Untuk pembangkit tenaga listrik dengan skala kecil, dikarenakan kecepatan angin yang senantiasa berubah, maka diperlukan adanya pengatur tegangan. Disamping itu diperlukan juga adanya baterai untuk menyimpan energi yang telah dihasilkan, karena seringkali terdapat kemungkinan dimana angin tidak berhembus. Bila angin tidak berhembus, maka generator tidak akan berfungsi sebagai motor, sehingga diperlukan adanya sebuah pemutus otomatis untuk mencegah agar generator tidak akan bekerja sebagai motor.

Kelebihan dan Kekurangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin diantaranya yaitu sifatnya yang terbaharukan juga ramah lingkungan, dimana penggunaannya tidak menghasilkan emisi polusi gas buang. Kekurangannya yaitu penggunaan angin sebagai pembangkit listrik membutuhkan lahan yang luas dan tidak memungkinkan untuk disembunyikan. Adanya aturan mengenai ketinggian bangunan juga dapat menghambat pembangunan pembangkit listrik tenaga angin. Penggunaan tiang penyangga turbin angin yang tinggi juga dapat menyebabkan terganggunya cahaya matahari yang masuk ke rumah penduduk. Perputaran baling-baling dapat menyebabkan cahaya matahari yang seolah-olah berkedip dan mengganggu pandangan.

Karena permintaan energi angin terus tumbuh pada tingkat yang eksponensial, mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan dan meningkatkan keandalan telah menjadi prioritas utama dalam strategi pemeliharaan turbin angin. Selain pengembangan desain turbin angin yang sangat berkembang yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan, penerapan teknik pemantauan kondisi yang andal dan hemat biaya menawarkan pendekatan yang efisien untuk mencapai tujuan ini [1].

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan sebuah sistem monitoring pembangkit listrik tenaga angin yang dapat membantu pemerintah dan pelaku usaha dalam menentukan wilayah yang memiliki potensi untuk dapat dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin, serta dapat dijadikan panduan bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana dalam mengintegrasikan

energi listrik berdasarkan dari perhitungan data nyata dilapangan.

2. Tinjauan Pustaka

Saeed [2] menggunakan sistem pemantauan kondisi untuk deteksi kesalahan dini yang akan meningkatkan keandalan turbin angin serta untuk mencegah kerusakan, pemadaman listrik, dan untuk meningkatkan ketersediaan generator turbin angin. Penelitian ini mengusulkan termografi inframerah sebagai pemantauan kondisi online untuk sistem angin. Teknik termografi inframerah diusulkan sebagai sistem pemantauan kondisi terintegrasi untuk digunakan dengan sistem pemantauan yang ada sebagai desain retrofit untuk meningkatkan kinerja sistem deteksi kesalahan dini.

Chakkor dan kawan-kawan [3] melakukan monitoring dan pemeliharaan turbin dengan kendali jarak jauh. Perangkat keras kendali jarak jauh dan sistem pemantauan untuk taman turbin angin dirancang. Menggunakan modul nirkabel GPRS atau Wi-Max untuk mengumpulkan pengukuran data dari sensor mesin angin yang berbeda melalui komunikasi multi-hop berbasis IP. Simulasi komputer dengan alat perangkat lunak Proteus ISIS dan OPNET telah dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem yang diteliti. Temuan studi menunjukkan bahwa perangkat yang dirancang cocok untuk aplikasi di taman angin.

Ahmed & Kim [4] menyelidiki pendekatan agregasi data yang berbeda dari arsitektur berbasis nirkabel untuk pemantauan internal turbin angin skala besar. Tujuan utamanya adalah untuk membangun jaringan internal nirkabel di dalam turbin angin nacelle, untuk mengumpulkan data penginderaan dari

bagian yang berbeda dan mentransmisikan data ke pusat kendali jarak jauh melalui jaringan eksternal nirkabel yang melayani menara turbin di ladang angin. Arsitektur jaringan nirkabel yang diusulkan terdiri dari node sensor nirkabel, node koordinasi, dan perangkat front-end. Desain arsitektur berbasis nirkabel melibatkan pilihan komponen fisik, tipe sensor, laju sampling, dan laju data. Wi-Fi adalah teknologi menjanjikan yang dipertimbangkan untuk jaringan internal turbin angin dalam pekerjaan ini. Melalui simulasi, kinerja jaringan dievaluasi sehubungan dengan penundaan ujung ke ujung untuk berbagai pendekatan agregasi data arsitektur berbasis nirkabel.

Wanye & Shi [5] membuat sistem monitor jarak jauh untuk memantau proses kerja tak berawak dan kincir yang bekerja pada lingkungan yang buruk. Di bawah sistem pemantauan jarak jauh ini, diperoleh informasi pengawasan peternakan angin, yang mirip dengan SIS pembangkit listrik bahan bakar, termasuk: peramalan daya kipas, perkiraan kesalahan generator angin dan banyak lagi. Artikel ini terutama memperkenalkan sistem OPC untuk pengumpulan data, jaringan pribadi virtual (VPN), pemantauan basis data waktu nyata, dan prediksi kesalahan. Jika ladang angin telah membentuk jaringan komunikasi khusus listrik, kita dapat mengajukan permohonan untuk jaringan komunikasi khusus untuk mentransfer data penggemar dan meningkatkan stasiun, yang akan lebih aman dan stabil. Atas dasar ini, sistem pemantauan jarak jauh memiliki fungsi prediksi kesalahan di pusat kendali.

3. Metode

Arsitektur kinerja pada pembuatan alat pemantau kincir angin agar dapat berjalan dengan baik. maka disusunnya arsitektur ini sebagai gambaran jelas bagaimana kinerja perangkat berjalan dengan baik dan mampu memantau pergerakan dari kincir angina, seperti yang tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1. Arsitektur sistem monitoring pembangkit listrik tenaga angin

Gambar 2. Perencanaan blok diagram

Mikrokontroler akan membaca data sensor (arus, tegangan, dan kecepatan kincir) yang berbentuk data analog, data tersebut akan dikonversi menjadi data digital. Setelah data digital tersedia maka data akan dikirim ke penyimpanan eksternal dan dikirim melalui wireless lan agar data dapat di tampilkan di layar monitor/PC.

Perancangan perangkat lunak blok diagram pada program utama, seperti pada Gambar 2 berisikan tentang garis besar hal yang dikerjakan mikrokontroler sebagai pusat pengontrol. Algoritma pada blok diagram seperti pada Gambar 3 adalah algoritma utama untuk melakukan

proses pemantauan kincir angin, sehingga sistem dapat berjalan dengan baik.

Gambar 3. Flowchart program utama

Gambar 4. Flowchart program sensor arus

Gambar 5. Flowchart program sensor tegangan

Gambar 6. Flowchart program sensor RPM

Agar data dari sensor tegangan, arus dan putaran rpm dapat terbaca dan berjalan maka di perlukan program dan flowchart tambahan untuk sensor arus pada Gambar 4, untuk program sensor tegangan pada

Gambar 5 dan program sensor RPM pada Gambar 6.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan dengan mengoperasikan sistem dalam waktu 24 jam. Paket data dikirimkan dengan jadwal pengiriman setiap 5 menit oleh sistem sehingga selama 24 jam jumlah paket data yang dikirimkan adalah 288 paket data. Dari penelitian ini pengujian dilakukan terhadap sensor – sensor, apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

3.1. Pengujian Sensor Tegangan

Sensor tegangan merupakan sensor yang penting untuk di uji, karena pembacaan sensor akan mempengaruhi keakuratan sensor tersebut membaca nilai tegangan yang dihasilkan kincir angin.

Tabel 1. Pengujian Sensor Tegangan

Tegangan (V)	Multitester (V)	Error %
15.31	15	0.31
16.33	16	0.33
16.41	16	0.41
17.29	17	0.29
18.34	18	0.34
17.55	17	0.55
19.36	19	0.36
20.95	20	0.95
20.05	19	1.05
21.93	21	0.93

Nilai eror rata – rata pada percobaan 10 data ini adalah $\pm 0,55$ %. Untuk mempermudah pembacaan dari Tabel 1 dibuat grafik hasil pengujian sensor tegangan, seperti pada Gambar 7.

Gambar 7. Grafik pengujian sensor tegangan

3.2. Pengujian Sensor Arus

Sensor arus menggunakan modul ACS712 dengan maksimum pembacaan arus 5A, sensor arus penting untuk di uji, karena pembacaan sensor akan mempengaruhi keakuratan sensor tersebut membaca nilai arus yang dihasilkan generator kincir angin. Pengujian dilakukan dengan berbagai beban terutama dengan rancangan lampu Led dengan sumber tegangan, perbandingan dilakukan dengan pembacaan arus di multimeter.

Tabel 2. Pengujian Sensor Arus

Arus (A)	Multitester (A)	Error %
0.99	1.05	-0.06
1.05	1.1	-0.05
1.11	1.2	-0.09
1.19	1.3	-0.11
1.24	1.4	-0.16
1.37	1.5	-0.13
1.46	1.6	-0.14
1.52	1.7	-0.18
1.61	1.8	-0.19
1.68	1.85	-0.17

Dari percobaan yang dilakukan yang tersaji pada Tabel 2 dengan beban dan sumber tegangan didapatkan perbedaan antara pengukuran sensor dengan pengukuran multitester digital rata – rata sebesar ± -0.09 %. Grafik hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Grafik pengujian sensor arus

Gambar 9. Grafik pengujian RPM

3.3. Pengujian sensor RPM

Sensor RPM menggunakan module encoder FC-03 pembacaan kecepatan putaran. Sensor ini penting untuk di uji, untuk mengetahui unjuk kerjanya. Hasil pengujian dari data yang didapat diperlihatkan pada Tabel 3 dengan grafik pada Gambar 9.

Table 3. Pengujian Sensor RPM

Sensor RPM	tachometer
1670	1700
1750	1800
1825	1900
1919	2000
1950	2100
2020	2200
2095	2300
2190	2400
2258	2500
2305	3610

Pada percobaan yang telah dilakukan terhadap sensor, hasil pengukuran akurat mendekati tachometer. namun mikrokontroler arduino mempunyai batasan pembacaan kecepatan yaitu tidak lebih dari 3500 rps (rotasi per second) seperti pada data ke10. Pembacaan sensor 2305 rps sedangkan tachometer 3610 rps. Hal ini karena mikrokontroler hanya mempunyai 10 bit konversi data, sedangkan data yang masuk melebihi 10 bit data.

3.3. Hasil Pengujian Alat di Lapangan

Pengujian lapangan dilakukan dengan menggunakan generator kapasitas 12 Volt dan daya 10Watt . Untuk mengukur arus yang dihasilkan maka ditambahkan beban pada generator berupa beberapa resistor yang dirangkai secara paralel dengan lampu led untuk mengindikasikan bahwa jika lampu menyala di tempat tersebut memiliki potensi energi angin yang cukup besar dan perlu di adakan pemantauan lebih lanjut, dengan tampilan pada monitor seperti pada Gambar 10.

Gambar 10. Tampilan di monitor

Contoh hasil pengujian disajikan pada Tabel 4. Pada ke 10 data nilai tegangan tidak bisa lebih dari 12 Volt karena kapasitas dari alat simulasi dari generator saya tidak lebih dari 12 Volt. Nilai tegangan dapat mempengaruhi

nilai arus dan rpm juga, jadi semakin besar volt yang dihasilkan generator maka semakin besar pula arus dan kecepatan yang dihasilkan.

Tabel 4. Pengujian Data Masuk Pada Database SQLyog

data_masuk	tegangan	arus	rpm
2018-07-21 12:47:38	10.81	1.81	120
2018-07-21 12:52:37	7.12	1.47	117
2018-07-21 12:57:36	9.97	1.66	115
2018-07-21 13:02:35	10.24	1.79	119
2018-07-21 13:07:38	5.01	0.97	102
2018-07-21 13:12:34	3.78	0.52	77
2018-07-21 13:17:35	9.87	1.59	102
2018-07-21 13:22:36	6.11	1.01	100
2018-07-21 13:27:35	1.11	0.09	58
2018-07-21 13:32:37	7.34	1.39	105

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Dengan diselesaikan alat pemantau pembangkit listrik ini dapat diberikan kesimpulan :

1. Hasil penelitian mampu menghimpun informasi tentang kecepatan angin, RPM, Arus, dan Tegangan listrik.
2. Karena alat menggunakan wi-fi maka jangkauan koneksi wi-fi tergantung kondisi sekitar, jika jarak pemantau dengan pemantaunya terlalu jauh maka data tidak bisa terkirim.

5.2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk alat pemantau pembangkit listrik ini adalah:

1. Sebaiknya kincir jangan dipasang diantara beberapa bangunan, atau sebaiknya kincir dipasang di daerah pantai/daerah yang memungkinkan kecepatan angin tinggi.
2. Agar kinerja lebih maksimal, pemantau kincir angin seharusnya dapat menampilkan database di layar monitor agar tidak perlu melihat data dalam

bentuk excel dan pemanggilan data dapat cepat di tampilkan.

6. Daftar Pustaka

- [1] P. Tchakoua, R. Wamkeue, M. Ouhrouche, F. Slaoui-Hasnaoui, T. A. Tameghe, and G. Ekemb, "Wind turbine condition monitoring: State-of-the-art review, new trends, and future challenges," *Energies*, vol. 7, no. 4, pp. 2595–2630, 2014.
- [2] A. Saeed, "Online Condition Monitoring System for Wind Turbine Case Study," Blekinge Institute of Technology, 2008.
- [3] S. Chakkor, M. Baghourri, and A. Hajraoui, "Wind turbine fault detection system in real time remote monitoring," *Int. J. Electr. Comput. Eng.*, vol. 4, no. 6, pp. 882–892, 2014.
- [4] M. A. Ahmed and Y. C. Kim, "Wireless communication architectures based on data aggregation for internal monitoring of large-scale wind turbines," *Int. J. Distrib. Sens. Networks*, vol. 12, no. 8, 2016.
- [5] Y. Wanye and Y. Shi, "The Design and Implement of Wind Fans Remote Monitoring and Fault Predicting System," in *Wind Energy Management*, P. Bhattacharya, Ed. InTech, 2016, pp. 63–84.

**SISTEM BACKUP KONFIGURASI ROUTER SECARA OTOMATIS
DENGAN SHELL SCRIPT
(STUDI KASUS : PT NETTOCYBER INDONESIA)**

Mashuda Afrianto, Agus Darwanto^{*}, Aris Sudaryanto
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: ^{*}agusdarwanto@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Jaringan internet saat ini menjadi kebutuhan pokok instansi maupun hotel. Dan router memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas jaringan. Sehingga router menjadi sebuah alat yang sangat riskan apabila mengalami sebuah kerusakan, karena dapat menyebabkan jaringan internet menjadi down atau terputusnya koneksi. Ketika router tersebut mengalami kerusakan, problem solving yang harus dilakukan yaitu dengan mengganti router baru yang telah terkonfigurasi dan telah di restore oleh backup router tersebut. Akan tetapi sistem backup konfigurasi yang dilakukan masih manual dan tidak terjadwal. Sehingga IT Network terkadang tidak mempunyai file backup dari router. Hal ini mengakibatkan proses problem solving banyak memakan waktu dan waktu down menjadi lama. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat membackup konfigurasi router secara otomatis dan terjadwal. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana membuat sistem backup konfigurasi router secara otomatis sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sistem secara otomatis mendownload hasil backup ke dalam komputer.

Kata Kunci: Backup data, Shell script, Ubuntu, Jaringan, Router.

1. Pendahuluan

Saat ini jaringan internet memegang peranan yang cukup penting di perusahaan. Hal ini terjadi karena jaringan internet sangat berperan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Dalam kegiatannya perusahaan sangat bergantung terhadap koneksi jaringan yang digunakan untuk menunjang proses bisnis yang berlangsung agar dapat berjalan dengan lancar.

PT Nettocyber Indonesia (Velo Networks) adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa internet. Perusahaan ini memiliki banyak pelanggan seperti perkantoran, hotel, bahkan apartemen yang membutuhkan koneksi internet yang terkoneksi dengan baik dan stabil.

Jaringan internet sudah merupakan suatu kebutuhan pokok, semua itu terkendala ketika jaringan internet bermasalah seperti link down atau terputusnya jaringan internet. Permasalahan tersebut akan menjadi suatu hal yang sangat menyusahkan bagi pengguna internet. Apalagi ketika dalam keadaan penting atau jam-jam kantor yang sangat bergantung kepada internet dan kemudian koneksinya terputus [1]. Oleh karena itu kinerja jaringan Internet suatu perusahaan harus diperhatikan dan dikelola dengan baik terutamanya oleh perusahaan ISP (Internet Service Provider).

Setiap perusahaan ISP tidak luput dari trouble. Trouble pada jaringan pasti terjadi, baik disebabkan

karena perangkat jaringan terkena imbas petir, faktor perangkat, juga terkena air hujan. Dan banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan perangkat jaringan bermasalah hingga menyebabkan koneksi internet untuk pelanggan tersebut menjadi terputus. Jalan satu-satunya apabila perangkat telah mati atau rusak adalah mengganti dengan perangkat cadangan/baru. Namun untuk troubleshooting tersebut tidaklah hanya dengan mengganti perangkat saja, tetapi harus mengkonfigurasi ulang perangkat router. Cara untuk mengkonfigurasi ulang yaitu dengan teknik backup restore, dengan syarat kita harus memiliki file backup konfigurasi dari router tersebut, kemudian kita restore kedalam router.

Hal – hal yang menjadi permasalahan di PT Nettocyber Indonesia adalah lalai dalam backup konfigurasi secara rutin. Juga backup yang berjalan saat ini yaitu dengan cara manual dan tidak terjadwal. Sehingga yang terjadi seorang IT Network tidak memiliki file backup konfigurasi, juga terkadang seorang IT Network memiliki file backup namun file backup yang dimiliki belum up to date. Dengan ini proses troubleshooting akan memakan waktu yang lama, sehingga downtime pun juga menjadi lama. Karena seorang IT Network harus menyesuaikan kembali IP address, konfigurasi routing, dan lain-lain.

Maka dari itu agar koneksi internet customer berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil backup router secara terjadwal untuk meminimalisir terjadinya downtime yang lama, diusulkan sebuah sistem backup konfigurasi router otomatis berbasis shell script.

2. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan backup otomatis telah dilakukan. Diantaranya Suparwita [2] yang membuat sistem backup otomatis pada virtual private server dengan mengimplementasikan crontab.

Susila & Asmara [3] juga melakukan backup sistem secara otomatis melalui file transfer protocol dan mengirimkan hasil atau laporannya melalui sms gateway.

Backup otomatis juga dilakukan pada saat sistem mendapatkan serangan dari luar seperti yang dilakukan oleh Grey dkk [4] yang membuat backup path secara otomatis jika terdapat serangan border gateway protocol (BGP).

Sedangkan Min dkk [5] mengusulkan sistem SSD yang mendukung pencadangan otomatis, yang disebut Amoeba. Secara khusus, Amoeba dipersenjatai dengan akselerator perangkat keras yang dapat mendeteksi infeksi halaman oleh serangan ransomware dengan kecepatan tinggi dan mekanisme kontrol cadangan berbutir halus untuk meminimalkan ruang overhead untuk cadangan data asli. Untuk evaluasi, simulator Microsoft SSD diperluas untuk mengimplementasikan Amoeba dan mengevaluasinya menggunakan jejak tingkat blok yang realistis, yang dikumpulkan saat menjalankan ransomware yang sebenarnya. Menurut eksperimen, Amoeba memiliki overhead dan performa yang dapat diabaikan dalam efisiensi kinerja dan ruang dibandingkan SSD canggih, FlashGuard, yang mendukung pencadangan data di dalam perangkat.

3. Metode

3.1 Sistem Eksisting

Tahap awal yang dilakukan dalam merancang sebuah sistem adalah menganalisa sistem yang berjalan saat ini. Agar nantinya dapat mengetahui segala permasalahan yang ada serta memudahkan dalam proses tahapan selanjutnya yaitu tahap perancangan sistem.

3.1.1 Arsitektur Topologi Eksisting

Gambar 1. Topologi eksisting

Topologi yang berjalan saat ini, seperti yang disajikan pada Gambar 1, tidak terdapat sistem backup yang standalone (berdiri sendiri). Keseluruhan router hanya di backup secara manual satu-persatu per router. Proses backup router tersebut biasanya dilakukan di PC IT Network. Hal tersebut tidaklah efisien karena PC IT Network digunakan untuk memanager dan memonitoring kondisi jaringan.

3.1.2 Sistem Kerja Backup Eksisting

Pada Gambar 2, Menjelaskan tentang alur sistem kerja backup yang dilakukan oleh seorang IT Network. Alur kerja backup tersebut dilakukan secara manual dan tidak terjadwal oleh IT Network mulai dari me-remote router, membuat direktori, hingga

menyimpan hasil backup kedalam direktori. Selain itu hasil backup terkadang tersimpan kedalam direktori yang acak dan tidak terstruktur, baik nama router ataupun tanggal backup yang dilakukan. Membackup konfigurasi sangatlah merepotkan pekerjaan IT belum lagi jumlah router yang di backup berjumlah puluhan.

Gambar 2. Sistem kerja backup eksisting

3.2. Perencanaan Sistem Yang Diusulkan

Dari hasil analisa sistem eksisting di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan saat ini tidak efisien dan masih dilakukan secara manual. Dengan ini perancangan sistem yang diusulkan yaitu sistem backup konfigurasi router secara otomatis.

Gambaran umum dari sistem ini, seperti pada Gambar 3, sistem membackup konfigurasi secara otomatis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena sistem ini memiliki penjadwalan dalam melakukan proses backup, proses

backup akan menjadi efisien dan fleksibel.

Gambar 3. Perancangan sistem

3.2.1 Tahap Perancangan Sistem

Pada tahap ini menjelaskan mengenai perencanaan sistem yang akan di bangun. Perancangan ini menggambarkan mengenai proses-proses cara kerja sistem backup dan skema secara detail

3.2.1.1 Menentukan Posisi Sistem backup

Gambar 4. Perancangan arsitektur jaringan

Pada Gambar 4 adalah gambaran mengenai letak atau posisi sistem backup. Sistem ini berdiri sendiri

(standalone) yang di khususkan hanya untuk membackup konfigurasi router. Dengan perancangan ini backup konfigurasi akan berjalan secara efisien dan flexible.

Sistem ini terdiri satu buah komputer yang diaplikasikan hanya untuk membackup dan menyimpan data backup.

3.2.1.2 Alur Kerja Sistem

Gambar 5. Alur kerja Sistem

Pada Gambar 5 menunjukkan Alur kerja sistem, dimana ketika IT Network ingin membackup konfigurasi router secara otomatis maka IT Network akan diminta untuk menginputkan data-data terlebih dahulu mulai dari data router, data waktu backup, data direktori penyimpanan, dan data email sebagai notifikasi. Kemudian data yang diinputkan oleh IT Network akan disimpan ke dalam database mysql. Apabila waktu di sistem backup sesuai dengan data waktu yang diinputkan user, sistem akan memulai proses backup. Sistem terlebih dahulu akan mengambil data-data router dan data direktori penyimpanan, kemudian sistem melakukan proses backup konfigurasi router. Setelah proses backup router selesai, lalu sistem akan menyimpan hasil backup tersebut kedalam direktori penyimpanan yang telah ditentukan oleh IT Network. Kemudian dari hasil backup tersebut sistem akan mengirim email notifikasi

status backup kepada IT Network sesuai dengan email yang telah diinputkan oleh user.

Perancangan sistem dari proyek akhir manajemen backup konfigurasi router secara otomatis pada jaringan ini adalah seperti Sistem Planning diatas. Sistem ini terdiri dari komputer PC yang di aplikasikan sebagai sistem backup.

Garis besar proses kerja dari gambar diatas adalah sebagai berikut :

1. IT Network menginput data-data router kedalam sistem. Juga menginput jadwal backup, destinasi direktori penyimpanan, dan email.
2. Kemudian sistem melakukan pengecekan terhadap waktu
3. Apabila waktu backup telah sesuai sistem akan mengambil data-data yang telah diinputkan oleh IT Network.
4. Lalu Sistem akan menyiapkan direktori backup yang nantinya digunakan sebagai lokasi backup. Filename dari direktori backup tersebut nantinya akan dialokasikan sesuai tanggal, bulan, tahun dan nama router.
5. Sistem melakukan proses backup
6. Setelah melakukan proses backup, sistem akan mengirim email notifikasi status backup ke alamat email yang telah diinputkan oleh IT Network

3.2.1.2.1 Flowchart Sistem

Pada Gambar 6 adalah flowchart sistem backup. Sistem mengecek waktu backup yang di inputkan oleh IT Network, apabila waktu backup telah sesuai, sistem akan melakukan proses backup dimulai dari mengambil inputan data router dan data path penyimpanan. Kemudian sistem menyiapkan direktori penyimpanan

dan kemudian sistem akan melakukan proses backup, hasil dari proses backup tersebut akan disimpan kedalam direktori penyimpanan. Kemudian untuk status berhasil atau tidaknya backup akan di kirim via email berupa notifikasi ke IT Network.

Gambar 6. Flowchart sistem backup

3.2.1.2.2 Proses Sistem Kerja Backup

Pada proses sistem kerja backup Gambar 7 menjelaskan mengenai gambaran langkah prosedur sistem kerja pada sistem backup. Pertama kali yang dilakukan oleh sistem yaitu membuat direktori penyimpanan, kemudian sistem melakukan remote (telnet) ke router sesuai dengan ip dan port yang telah diinputkan. Lalu sistem menginput username dan password router yang kemudian menginput script backup. Proses backup router pun berjalan dan hasil backup kemudian di pindahkan kedalam direktori penyimpanan. Nama

pada direktori folder tersebut sesuai dengan nama router dan tanggal dilakukannya backup sehingga folder lebih tersusun secara rapi dan terstruktur. Setelah proses backup dan proses pemindahan hasil backup, kemudian sistem mengirim email notifikasi status backup kepada IT Network.

Gambar 7. Sistem kerja

3.2.1.3 Alur Kerja User

Untuk fasilitas dan fitur yang ditawarkan dalam sistem ini dapat dilihat pada Gambar 8. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sistem ini dilengkapi dengan login, input data router, setting path direktori untuk menentukan dimana file tersebut akan disimpan, setting waktu digunakan untuk menentukan kapan proses backup dilakukan, dan input data email yang digunakan untuk menginput alamat email penerima dari notifikasi status backup.

Gambar 8. Alur kerja user

2.2.1.4 Tahap Design Basis Data

Sebuah penyimpanan pada sistem ini terbagi menjadi 2, yaitu penyimpanan database dan penyimpanan hasil backup.

Penyimpanan data ini menjelaskan mengenai struktural data yang tersimpan kedalam database mysql. Data yang tersimpan di database ini adalah data dari inputan user sebagai bahan dalam proses backup

Diagram konteks, seperti yang tersaji pada Gambar 9, memperlihatkan sistem sebagai proses dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum yang didalamnya terdapat alur proses penyimpanan dan alur aliran data. Dari Sistem ini menggambarkan secara keseluruhan hubungan dari IT Network ke sistem. Berikut merupakan diagram konteks alur penyimpanan data dari sistem backup konfigurasi router secara otomatis.

Gambar 9. Diagram konteks sistem backup konfigurasi router

Gambar 10 adalah diagram alir data dari sistem yang berjalan. Melibatkan IT Network menginput data untuk kebutuhan backup konfigurasi router. Secara detail menjelaskan bahwa IT Network menginput data ID router, nama router, username router, password router, IP address router, port telnet, merk router, jadwal backup, direktori penyimpanan, dan data email. Dari data flow diagram tersebut dapat diidentifikasi proses-proses terkait penyimpanan inputan.

Gambar 10. Data flow diagram

Gambar 11 adalah diagram relasi database yang meliputi tabel login, tabel router, tabel jadwal, tabel direktori penyimpanan, dan tabel email. Dari tabel-tabel tersebut kemudian di kemas menjadi satu kedalam tabel backup konfigurasi.

Sedangkan penyimpanan hasil backup menjelaskan mengenai hasil dari backup, seperti pada Gambar 12. Hasil dari backup ini tersimpan

kedalam direktori PC. Folder dan penamaan dari backup ini telah terstruktur berdasarkan dari nama router, tahun, bulan, dan juga tanggal dilakukannya backup.

Gambar 11. ERD backup konfigurasi router

Gambar 12. Struktur folder direktori penyimpanan

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Spesifikasi Perangkat Keras

Dalam suatu sistem dibutuhkan perangkat keras yang memadai untuk menunjang dalam menjalankan sebuah program. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam implementasi sistem backup konfigurasi router secara otomatis ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi Perangkat Keras

Jenis	Spesifikasi
Processor	Intel Core i3 2.4 GHz
RAM	4 GB
Harddisk	500 GB
Ethernet	Fast Ethernet 10/100M
Wireless	802.11 b/g/n

3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak merupakan piranti pokok yang digunakan untuk mendukung kebutuhan suatu sistem agar sistem dapat menjalankan atau mengeksekusi suatu perintah. Berikut perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi sistem backup konfigurasi router secara otomatis ini seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Spesifikasi Perangkat Lunak

Perangkat Lunak	Keterangan
Ubuntu 17.10	Sebagai operating sistem
Apache	Untuk menampilkan web phpmyadmin
MySQL	Sebagai penyimpanan Database
Phpmyadmin	Untuk memange database
Telnet	Untuk meremote router
Crontab	Untuk penjadwalan eksekusi backup
FTP	Untuk transfer file dari router
Expect	Digunakan untuk interaksi program dengan router
SSMTP	Untuk mengirim email notifikasi

4.3 Implementasi Basis Data

Pada tahap ini dilakukan pembangunan basis data yang telah

dirancang dan akan diimplementasikan langsung pada sistem yang dibangun. Sistem ini menggunakan database *Mysql* sebagai penyimpanan database. Adapun database ini berisikan table yakni `tb_login`, `tb_router`, `tb_direktori_penyimpanan`, `tb_waktu`, dan `tb_email`. Adapun implementasi database ini yang diterapkan sebagai tampilan list pada tabel database yang dibuat. Database sistem backup konfigurasi router secara otomatis ini berisikan tabel `login`, `tb_direktori_penyimpanan`, `tb_email`, `tb_jadwal`, `tb_router` seperti pada Gambar 13.

Gambar 13. Tampilan list tabel backup_konfigurasi

4.4 Implementasi Antarmuka

Implementasi antarmuka merupakan tampilan yang digunakan oleh user untuk mengelola Sistem Backup Konfigurasi Router. Implementasi dari antarmuka ini terdiri dari tampilan yang memiliki fungsi masing-masing. Antarmuka yang digunakan oleh sistem ini berbasis *shell*. Gambar 14 menampilkan antarmuka dari sistem yang berupa halaman login.

Halaman login merupakan tampilan pertama kali pada saat program dijalankan. Halaman login ini sebagai pintu masuk untuk dapat mengakses semua proses yang ada didalam program. Untuk mendapatkan akses login kedalam sistem ini user harus meminta registrasi terlebih dahulu ke admin. Setelah mendapatkan akses login, user dapat mengakses sistem. Kemudian sistem

akan melakukan cek validasi username dan password.

Gambar 14. Tampilan halaman login

Setelah sukses melakukan login, user akan di tampilkan menu utama seperti pada Gambar 15. Menu ini terdiri dari manage data router untuk mengelola data router yang akan dibackup, setting direktori penyimpanan untuk mengelola tempat penyimpanan, setting waktu jadwal backup untuk mengelola waktu backup di eksekusi, data email untuk mengelola tujuan email yang akan di notifikasi, run backup now untuk melakukan proses backup tanpa penjadwalan.

Gambar 15. Tampilan menu utama

4.5 Pengujian

4.5.1 Skenario Uji Coba

Pada skenario uji coba ini menggunakan 3 router yang berbeda yakni mikrotik, cisco, dan huawei. Model tipe router yang di uji coba ini dapat di lihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Model Router

Router	Model
Mikrotik	RB450G
Cisco	800 Series
Huawei	AR 18-21

Untuk mendistribusikan jaringan agar terkoneksi satu sama lain dibutuhkan perangkat switch. Dari perangkat-perangkat tersebut masing-masing dikoneksikan menggunakan transmisi kabel utp. Sedangkan PC sistem backup menggunakan dua transmisi yakni kabel utp dan wireless. Untuk kabel utp disambungkan ke switch sedangkan transmisi wireless dihubungkan ke access point yang terhubung ke internet sebagai *sender* email notifikasi. Berikut gambaran dari skenario seperti pada Gambar 16.

Gambar 16. Skenario pengujian sistem

Tahap selanjutnya yaitu mengkonfigurasi ip address router dan PC sistem backup agar saling terhubung. Ip address yang di implementasikan satu network atau satu subnet seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Alokasi Ip Address

Perangkat	Interf ace	Alamat IP Address	Subnet Mask
Mikrotik	Eth	192.168.1.1	255.255.255.0
Cisco	Eth	192.168.1.2	255.255.255.0
Huawei	Eth	192.168.1.3	255.255.255.0
PC Sistem Backup	Eth	192.168.1.20	255.255.255.0
PC Sistem Backup	Wifi	DHCP	

Setelah mengkonfigurasi ip address di masing-masing perangkat,

kemudian setiap router diinputkan username dan password. Sedangkan telnet dan ftp menggunakan port default seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Autentikasi dan Port Router yang Akan Dibackup

Router	Username	Password	Password Super User	Port	
				Telnet	FTP
Mikrotik	Admin	Admin	-	23	21
Cisco	Admin	Admin	-	23	21
Huawei	Admin	Admin	superadmin	23	21

Setelah data-data router telah didapatkan, kemudian data masing-masing router tersebut diinputkan kedalam sistem backup. Untuk penjadwalan dan direktori penyimpanan pada sistem backup juga dilakukan penyetingan yang sesuai.

Proses backup kemudian akan berjalan secara otomatis menyesuaikan dari jadwal yang telah ditentukan oleh pengguna.

4.5.2 Hasil Uji Coba

Berikut ini adalah hasil pengujian dari simulasi yang telah dilakukan sebelumnya sesuai dengan skenario yang telah dibahas pada sub bab 4.5.1. Dari pengujian sistem ini didapat hasil backup router yang masing-masing tersimpan didalam folder yang terstruktur. Nama dari folder ini sesuai dengan nama router yang telah dibackup seperti pada Gambar 17.

Didalam folder tersebut juga memperlihatkan nama folder yang sesuai dengan tahun (Gambar 18), bulan (Gambar 19) dan tanggal (Gambar 20) dilakukannya backup.

Gambar 17. Penamaan folder sesuai nama router

Gambar 18. Penamaan folder sesuai tahun

Gambar 19. Penamaan folder sesuai bulan

Gambar 20. Penamaan folder sesuai tanggal

Dan di path terakhir didapati hasil dari backup router dengan nama sesuai dengan tanggal dan jam dilakukannya backup. Gambar 21, Gambar 22 dan Gambar 23 menunjukkan hasil dari backup masing-masing router.

Gambar 21. Hasil backup router mikrotik

Gambar 22. Hasil backup router Cisco

Gambar 23. Hasil backup router Huawei

Setelah sistem melakukan backup, sistem mengirim email notifikasi status backup yang menunjukkan keberhasilan atau

tidaknya pada saat proses backup dilakukan, seperti pada Gambar 24.

Gambar 24. Notifikasi email status backup router

4.5.3 Perbandingan Waktu Backup Otomatis dengan Manual

Berikut ini perbandingan waktu backup otomatis dengan manual. Pengetesan dilakukan dengan cara membackup satu router untuk melihat durasi waktu yang dicapai antara backup otomatis dan manual. Dari tabel perbandingan menunjukkan waktu backup otomatis lebih unggul dibandingkan backup manual. Hal ini dikarenakan backup otomatis berjalan hanya dengan mengambil script yang sebelumnya dibuat

Tabel 6. Perbandingan Waktu Backup Otomatis Dengan Manual

Router	Otomatis	Manual
Cisco	18 Detik	1 Menit
Mikrotik	35 Detik	1 Menit 35 Detik
Huawei	12 Detik	50 Detik

4.5.4 Perbandingan Akurasi Hasil Backup Otomatis dengan Manual

Berikut ini adalah perbandingan tingkat akurasi hasil backup otomatis dengan manual.

Tabel 7. Perbandingan Waktu Backup Otomatis Dengan Manual

Router	Otomatis	Manual
Cisco	100%	100%
Mikrotik	100%	100%
Huawei	100%	100%

Dilihat pada tabel 7 tampak perbandingan backup otomatis dan manual yaitu 100%, hasil dari backup otomatis dan manual yang dihasilkan sama dan dapat direstore kedalam router.

4.5.5 Compatibility Program

Selain dari hasil uji coba yang telah dilakukan, sistem ini juga di uji coba ke perangkat router model yang lain. Berikut perangkat yang didukung dan di uji coba dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Router Compatibility

Router	Mikrotik	Cisco	Huawei
Mode I	RB951	800 S	AR 18-21
	RB1100	1941	AR 18-22
	AH		AR 18-20
	HaP Lite		AR 19-10
	RB2011		AR 150S
	RB433AH		AR2809
	Net Metal 5		R1760
	CCR1016		

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan sebelumnya, dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh PT Nettocyber Indonesia terkait backup router yang dilakukan masih manual, dengan adanya sistem backup konfigurasi secara otomatis ini dapat mencegah resiko kehilangan data ketika terdapat kerusakan pada perangkat. Selain itu

penjadwalan backup secara otomatis juga mengurangi kelalaian dalam melakukan backup pada router. Penjadwalan backup dapat mempermudah dan meringankan pekerjaan seorang IT dalam pengelolaan pada jaringan.

Penggunaan sistem backup ini cukup mudah, user hanya diperlukan untuk menginput data-data router, menginput direktori penyimpanan, menginput jadwal waktu backup, dan menginput email. Setelah proses penginputan data-data, sistem akan bekerja dengan sendirinya secara berkala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Fasilitas dan fitur yang ditawarkan berupa notifikasi email juga cukup membantu dalam memonitoring apakah router yang dibackup berjalan dengan baik. Penamaan hasil dari backup juga lebih terstruktur dan tertata rapi sesuai dengan nama router dan waktu backup. Sehingga file backup dapat ditemukan dengan mudah.

5.2. Saran

Ada beberapa saran guna meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan sistem backup konfigurasi router secara otomatis ini sebagai berikut :

1. Desain antarmuka perlu dikembangkan untuk mempermudah dalam penggunaan sistem yakni menggunakan antarmuka web. Agar dalam penginputan data, pengguna dapat meremote sistem menggunakan web.
2. Perlu adanya pengembangan versi pada sistem sehingga dapat membackup router-router yang baru dirilis.

6. Daftar Pustaka

- [1] F. J. Bhayangkara and I. Riadi, "IMPLEMENTASI PROXY SERVER DAN LOAD BALANCING MENGGUNAKAN METODE PER CONNECTION CLASSIFIER (PCC) BERBASIS MIKROTIK (Studi kasus : Shmily.net)," *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, vol. 2, no. 2, pp. 1206–1215, 2014.
- [2] I. P. E. Suparwita, "Implementasi Sistem Backup Otomatis Virtual Private Server Dengan Crontab," *J. Elektron. Ilmu Komput.*, vol. 1, no. 2, pp. 29–34, 2012.
- [3] I. M. D. Susila and A. A. P. R. Asmara, "Sistem Backup Data Otomatis Menggunakan Protocol FTP dan SMS Gateway," *J. Sist. dan Inform.*, vol. 8, no. 2, pp. 38–49, 2014.
- [4] M. Grey, M. Rossberg, and G. Schaefer, "Automatic creation of VPN backup paths for improved resilience against BGP-attackers," in *Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing*, 2012, no. May, pp. 613–620.
- [5] D. Min *et al.*, "Amoeba: An Autonomous Backup and Recovery SSD for Ransomware Attack Defense," *IEEE Comput. Archit. Lett.*, vol. 17, no. 2, pp. 243–246, 2018.

APLIKASI METODE FUZZY MAMDANI UNTUK PENENTUAN *HERO COUNTER* PADA PERMAINAN *MOBILE LEGENDS*

Christian Adikusuma Tanjung¹, Fajar Astuti Hermawati^{1*}, Enny Indasyah²

¹Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

²Teknik Elektro Otomasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

Email: *fajarastuti@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Mobile Legends adalah game bergenre MOBA android yang memiliki banyak peminat sejak pertama rilis pada tahun 2016. Banyak pemain pemula game ini yang sebelumnya tidak tahu cara melawan hero musuh dengan cara memilih hero yang tepat untuk dapat mengalahkannya sehingga seringkali mengalami kekalahan dalam pertandingan. Pada tugas akhir ini penulis akan menerapkan logika fuzzy metode mamdani yang diimplementasikan untuk membuat sistem penentuan hero counter pada game Mobile Legends guna membantu pemain dalam pemilihan hero. Untuk itu diperlukan beberapa variable input yaitu kelincahan dan ability effect yang dimiliki setiap hero serta waktu lama berjalannya pertandingan. Setelah itu semua variabel input akan diolah dengan logika fuzzy dengan tahapan pembentukan himpunan fuzzy, fungsi implikasi, komposisi aturan, dan defuzzyfikasi. Berdasarkan pengujian tingkat keakuratan untuk mengetahui hero counter, dilakukan dengan percobaan pada setiap hero assassin dengan kondisi waktu yang berbeda dan menghasilkan nilai akurasi dari sistem ini sebesar 84,375%. Dengan begitu aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemain pemula Mobile Legends saat memilih hero untuk meningkatkan presentase kemenangan guna menghindari kekalahan dalam pertandingan.

Kata Kunci: Mobile Legends, MOBA, logika fuzzy, hero counter.

1. Pendahuluan

Berbanding lurus dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat di era digital ini, teknologi dalam bidang *game* pun juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut terjadi karena di zaman sekarang ini hampir semua orang mengisi waktu luangnya dengan bermain *game*. Dengan bermain *game* seseorang bisa membuat pikiran yang jenuh menjadi fresh karena dapat melupakan masalah yang ada walaupun hanya sebentar. Tidak hanya itu, bermain *game* juga dapat melatih daya pikir kita untuk memecahkan

sebuah masalah. Selain untuk mengisi waktu luang, ada juga game yang sengaja dibuat untuk kepentingan di bidang edukasi.

Salah satu *game* yang populer dan dimainkan berbagai kalangan saat ini adalah Mobile Legends Bang Bang. Mobile Legends Bang Bang adalah *game* MOBA (*Multiplayer Online Battle Arena*) yang dirancang untuk *smartphone* berbasis android [1]. Kedua tim lawan berjuang untuk mencapai kemenangan dengan menghancurkan *base* musuh sambil mempertahankan *base* mereka sendiri. Di setiap tim, ada lima pemain yang

masing-masing mengendalikan karakter, yang dikenal sebagai “*hero*”, dari perangkat mereka sendiri.

Fuzzy adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. *Fuzzy Logic* (FL) adalah logika multivalued, yang memungkinkan nilai menengah harus didefinisikan antara evaluasi konvensional seperti benar / salah, ya / tidak, tinggi / rendah, dll [2].

Secara teori belum ada cara untuk menentukan *hero counter* pada *game* Mobile Legends ini, maka penulis menerapkannya dengan menggunakan logika *fuzzy* metode mamdani pada penelitian ini. Untuk mendapatkan *output* dibutuhkan beberapa variabel *input* diantaranya adalah kelincahan dan *ability effect* yang pasti dimiliki setiap *hero* serta waktu lama berjalannya pertandingan. Nilai kelincahan dan *ability effect* yang dimiliki masing-masing *hero* berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Himpunan *fuzzy* sangat cocok karena dapat memberikan toleransi terhadap nilai sehingga dengan adanya perubahan sedikit pada nilai tidak akan memberikan perbedaan yang signifikan [3].

Oleh karena itu, penulis berpikiran untuk membuat sistem penentuan *hero counter* dengan menerapkannya pada logika *fuzzy* metode mamdani dengan menggunakan 3 variabel *input* yaitu kelincahan *hero*, *ability effect* dan lama waktu pertandingan. Output yang akan dihasilkan nantinya adalah beberapa rekomendasi *hero* guna mempermudah pengguna untuk memilih *hero* yang cocok untuk melawan *hero* musuh.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang penggunaan logika *fuzzy* di berbagai bidang

banyak dilakukan. Pourjavad & Shahin [4] mengusulkan metode yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh penilaian manusia dalam proses evaluasi kinerja GSCM menggunakan istilah linguistik dan tingkat keanggotaan. Kriteria kualitatif untuk menilai kinerja manajemen rantai pasokan hijau atau green supply chain management (GSCM) dipengaruhi oleh ketidakpastian, pada dasarnya karena ketidakjelasan intrinsik dengan evaluasi faktor kualitatif.

Penelitian Endra & Sukoco [5] merancang aplikasi dengan menggunakan metode *Fuzzy database* Tahani yang akan mempermudah proses proses penentuan kelayakan untuk beasiswa siswa baru diterima tepat pada sasaran, cepat dan objektif.

Penelitian Tundo & Sela [6] membahas penerapan logika *fuzzy* dalam menyelesaikan masalah produksi menggunakan metode Tsukamoto dan metode Sugeno. Masalah yang dipecahkan adalah bagaimana menentukan produksi kain tenun saat menggunakan tiga variabel sebagai input data, yaitu: stok, permintaan, dan inventaris biaya produksi.

Penelitian Kastina & Silalahi [7] bertujuan memperkirakan berapa jumlah penjualan perhari berdasarkan logika *fuzzy* dengan memperhatikan variabel jumlah permintaan dan jumlah persediaan, membuat model sistem *fuzzy* dalam pengambilan keputusan pada PT 'XYZ'. Adapun kesimpulan yang didapat adalah model pengambilan keputusan perkiraan jumlah kemasan produk harian berdasarkan jumlah permintaan dan jumlah persediaan pada PT 'XYZ' telah berhasil dibuat menggunakan Matlab. Dimana jika jumlah permintaan sebesar 4.000 kemasan dan

jumlah persediaan sebesar 300 kemasan, maka hasil yang didapatkan untuk jumlah produksi pada hari rabu sebesar 4.200 kemasan.

Sedangkan Suanto dkk [8] menerapkan logika fuzzy untuk sistem diagnosa penyakit saraf tepi yang disebut dengan Polineuropati akibat penyakit diabetes melitus.

Adapun Prasetyo dkk [9] membuat sebuah sistem rekomendasi pemilihan smartphone berdasarkan karakteristik penggunaannya dengan menggunakan metode fuzzy Tahani. Dari percobaan yang dilakukan terhadap 20 orang pengguna diperoleh rata-rata presisi sebesar 73%.

3. Metode

3.1. Data

Pengumpulan data dilakukan penelusuran untuk memperoleh data masing-masing *hero assassin* pada situs resmi dari game Mobile Legends yaitu www.mobilelegends.com. Pada situs resmi tersebut sudah tersedia detail data dari setiap hero yang akan digunakan pada sistem ini. Data yang diambil adalah kelincahan dan ability effect dari hero assassin.

Kelincahan *hero* adalah kemampuan untuk berpindah tempat dengan cepat guna menghindari serangan musuh dan atau mengejar musuh yang lari atau berada dalam jarak yang tidak terjangkau. Sedangkan *ability effect* adalah besaran *output* dari hero yang dapat memberikan efek pada hero musuh dan menyebabkan berkurangnya jumlah *Health Point*.

3.2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dengan menggunakan metode *fuzzy* membutuhkan beberapa proses sehingga terbentuknya suatu keputusan *output* dari sistem sesuai

dengan perhitungan *fuzzy*. Proses *fuzzy* tersebut antara lain fuzzifikasi, pembuatan rule, inferensi, dan defuzzifikasi. Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa sub-proses pada control *fuzzy* memiliki fungsi yang saling berhubungan dengan sub-proses yang lain sehingga sub-proses yang dihasilkan akan menjadi *input* dari sub-proses berikutnya sampai menjadi *output* akhir dari sistem. *Flowchart* perancangan control *fuzzy* dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. *Flowchart* perancangan *fuzzy*

Pada Gambar 1, sub-sistem fuzzifikasi akan memproses data *input* yang didapat ketika melakukan sensing. Data tersebut berupa nilai tegas atau crisp. Sub proses fuzzifikasi akan merubah nilai tegas yang ada kedalam fungsi keanggotaan atau derajat keanggotaan.

Sistem yang dibangun memiliki 3 jenis input berupa data kelincahan *hero*, *ability effect*, dan lama waktu pertandingan. Pada data kelincahan hero digolongkan menjadi 3 kriteria,

yaitu biasa, lincah, dan sangat lincah. Setiap data input akan di cek nilai keanggotaan untuk menentukan golongan input. Perancangan himpunan *fuzzy* kelincahan *hero* dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Fungsi keanggotaan kelincahan *hero*

Untuk data *ability effect* juga digolongkan menjadi 3 kriteria yaitu normal, sakit, dan sangat sakit. Perancangan himpunan *fuzzy ability effect* dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Fungsi keanggotaan *ability effect*

Untuk data lama waktu pertandingan digolongkan menjadi 3 kriteria yaitu *Early game*, *Mid game*, dan *Late game*. Perancangan himpunan *fuzzy ability effect* dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Fungsi keanggotaan waktu

Setelah proses fuzzifikasi selesai dilanjutkan dengan proses inferensi. Inferensi adalah proses penggabungan banyak aturan berdasarkan data yang tersedia. Dari uraian di atas, telah terbentuk 9 himpunan *fuzzy* sebagai *input*, yaitu: biasa, lincah, sangat

lincah, biasa, sakit, sangat sakit, *early game*, *mid game*, dan *late game*. Ditambah dengan 3 himpunan kondisi sebagai *output*, yaitu : *Mage*, *Assasin* dan *Fighter*. Himpunan keanggotaan kondisi(*output*) dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Fungsi keanggotaan output

Pada aturan *fuzzy* ini akan memberikan aturan-aturan dalam *fuzzy* sistem yang akan dibuat dengan menggunakan perintah “IF” dan “AND” dan menghasikan perintah “THEN”. Aturan dasar *fuzzy* yang digunakan untuk menentukan kondisi kebakaran didalam ruangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Aturan pada Inferensi Fuzzy

Rule	Kelincahan	Waktu	Ability Effect	Counter
1	Biasa	Early Game	Biasa	Mage
2	Biasa	Early Game	Sakit	Mage
3	Biasa	Early Game	Sangat sakit	Mage
4	Biasa	Mid Game	Biasa	Mage
5	Biasa	Mid Game	Sakit	Fighter
6	Biasa	Mid Game	Sangat sakit	Mage
7	Biasa	Late Game	Biasa	Mage
8	Biasa	Late Game	Sakit	Assasin
9	Biasa	Late Game	Sangat sakit	Fighter
10	Lincih	Early Game	Biasa	Mage
11	Lincih	Early Game	Sakit	Mage
12	Lincih	Early Game	Sangat sakit	Mage
13	Lincih	Mid Game	Biasa	Assasin
14	Lincih	Mid Game	Sakit	Assasin
15	Lincih	Mid Game	Sangat sakit	Fighter
16	Lincih	Late Game	Biasa	Assasin
17	Lincih	Late Game	Sakit	Assasin
18	Lincih	Late Game	Sangat sakit	Fighter
19	Sangat Lincih	Early Game	Biasa	Mage
20	Sangat Lincih	Early Game	Sakit	Mage
21	Sangat Lincih	Early Game	Sangat sakit	Mage
22	Sangat Lincih	Mid Game	Biasa	Fighter
23	Sangat Lincih	Mid Game	Sakit	Assasin
24	Sangat Lincih	Mid Game	Sangat sakit	Assasin
25	Sangat Lincih	Late Game	Biasa	Assasin

Berdasarkan 27 aturan *fuzzy* tersebut, akan ditentukan nilai α untuk masing-masing aturan. α adalah nilai keanggotaan anteseden dari setiap aturan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk untuk mengkonversi sembilan aturan *fuzzy* tersebut sehingga diperoleh nilai α dari setiap aturan. Aturan yang digunakan adalah aturan MIN pada fungsi implikasinya.

Setelah diketahui nilai α pada masing masing aturan, menurut metode MIN-MAX selanjutnya tiap variabel kondisi akan mengevaluasi masing-masing *rule* yang terkait dengan kondisi tersebut untuk dicari nilai terbesarnya (MAX).

4. Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah elemen-elemen yang diperlukan untuk melakukan pengujian tingkat keakuratan system dengan hasil percobaan langsung pada *game* Mobile Legends :

- Target : *hero assassin*(saber, hayabusa, fanny, natalia, karina, lancelet, gusion, helcurt).
- Kelincahan : besar nilai kelincahan yang dimiliki oleh *hero* (0-100).
- *Ability Effect* : besar nilai *ability effect* yang dimiliki oleh *hero* (0-100).
- Waktu : lama berjalannya waktu pertandingan yang dibutuhkan (satuan menit).
- Hasil uji coba sistem (*fuzzy* metode mamdani) .

Setelah semua elemen yang dibutuhkan terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba tingkat keakuratan guna mengetahui seberapa akurat hasil dari sistem ini terhadap percobaan langsung pada *game*.

Pada percobaan pertama dilakukan dengan memilih target hero Saber dengan kelincahan senilai 62 serta ability effect senilai 50 dan

waktu pertandingan selama 4menit. Perhitungan fuzzy untuk mengetahui hero counter dari kasus tersebut adalah sebagai berikut

• **Fuzzifikasi**

Kelincahan=lincah :

$$\mu(x = 62) = \frac{80 - 62}{80 - 60} = 0,9$$

Kelincahan=sangat lincah

$$\mu(x = 62) = \frac{62 - 60}{80 - 60} = 0,1$$

Ability Effect = sakit

$$\mu(x = 50) = 1$$

Waktu = mid game

$$\mu(x = 4) = 1$$

• **Inferensi**

Proses inferensi dapat dilihat pada Tabel 2.

• **Defuzzifikasi**

$$COG = \frac{(2 \times 0,5) + (0) + (0)}{0,5 + 0 + 0} = 2$$

Hasil defuzzifikasi adalah 2, berdasarkan keanggotaan *output* maka *hero counter* dari percobaan pertama dengan *hero* Saber dengan waktu 4menit adalah *mage*.

Tabel 2. Tabel Proses Inferemsi

No	Kelincahan	Waktu	Ability Effect	Counter				
1	Biasa	0	Early Game	1	Biasa	0	mage	0
2	Biasa	0	Early Game	1	Sakit	1	mage	0
3	Biasa	0	Early Game	1	Sangat sakit	0	mage	0
4	Biasa	0	Mid Game	0	Biasa	0	mage	0
5	Biasa	0	Mid Game	0	Sakit	1	fighter	0
6	Biasa	0	Mid Game	0	Sangat sakit	0	mage	0
7	Biasa	0	Late Game	0	Biasa	0	mage	0
8	Biasa	0	Late Game	0	Sakit	1	assasin	0
9	Biasa	0	Late Game	0	Sangat sakit	0	fighter	0
10	Lincanh	0,9	Early Game	1	Biasa	0	mage	0
11	Lincanh	0,9	Early Game	1	Sakit	1	mage	0,9
12	Lincanh	0,9	Early Game	1	Sangat sakit	0	mage	0
13	Lincanh	0,9	Mid Game	0	Biasa	0	assasin	0
14	Lincanh	0,9	Mid Game	0	Sakit	1	assasin	0
15	Lincanh	0,9	Mid Game	0	Sangat sakit	0	fighter	0
16	Lincanh	0,9	Late Game	0	Biasa	0	assasin	0
17	Lincanh	0,9	Late Game	0	Sakit	1	assasin	0
18	Lincanh	0,9	Late Game	0	Sangat sakit	0	fighter	0
19	Sangat Lincanh	0,1	Early Game	1	Biasa	0	mage	0
20	Sangat Lincanh	0,1	Early Game	1	Sakit	1	mage	0,1
21	Sangat Lincanh	0,1	Early Game	1	Sangat sakit	0	mage	0
22	Sangat Lincanh	0,1	Mid Game	0	Biasa	0	fighter	0
23	Sangat Lincanh	0,1	Mid Game	0	Sakit	1	assasin	0
24	Sangat Lincanh	0,1	Mid Game	0	Sangat sakit	0	assasin	0
25	Sangat Lincanh	0,1	Late Game	0	Biasa	0	assasin	0
26	Sangat Lincanh	0,1	Late Game	0	Sakit	1	assasin	0
27	Sangat Lincanh	0,1	Late Game	0	Sangat sakit	0	assasin	0

Beberapa hasil uji coba yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tabel Pengujian

No	Hero	Waktu	Hero Counter	Hasil
1	Saber	4	Mage-Harley	Benar
2	Hayabusa	5	Mage-Harley	Salah
3	Fany	5	Mage-Harley	Benar
4	Karina	7	Fighter-Martis	Benar
5	Natalia	5	Mage-Harley	Benar
6	Lancelot	4	Mage-Harley	Benar
7	Gusion	4	Mage-Harley	Benar
8	Helcurt	5	Mage-Harley	Benar
9	Saber	9	Assasin-Hayabusa	Salah
10	Hayabusa	12	Assasin-Saber	Benar
11	Fany	10	Assasin-Hayabusa	Benar
12	Karina	13	Fighter-Alucard	Benar
13	Natalia	10	Assasin-Saber	Benar
14	Lancelot	10	Fighter-Alucard	Benar
15	Gusion	9	Assasin-Saber	Benar
16	Helcurt	12	Assasin-Saber	Benar
17	Saber	4	Mage-Kagura	Benar
18	Hayabusa	5	Mage-Kagura	Salah
19	Fany	5	Mage-Kagura	Benar
20	Karina	7	Fighter-Alucard	Benar
21	Natalia	5	Mage-Kagura	Benar
22	Lancelot	4	Mage-Kagura	Benar
23	Gusion	4	Mage-Kagura	Benar
24	Helcurt	5	Mage-Kagura	Benar
25	Saber	9	Assasin-Saber	Salah
26	Hayabusa	12	Assasin-Hayabusa	Salah
27	Fany	10	Assasin-Saber	Benar
28	Karina	13	Fighter-Martis	Benar
29	Natalia	10	Assasin-Hayabusa	Benar
30	Lancelot	10	Fighter-Martis	Benar
31	Gusion	9	Assasin-Hayabusa	Benar
32	Helcurt	12	Assasin-Hayabusa	Benar

Jika dilihat semua percobaan yang telah dilakukan, maka bisa dilihat waktu sangat berpengaruh terhadap hasil pengujian. Berikut adalah perhitungan akurasi dari uji coba system dan uji coba langsung :

$$\frac{\sum A}{\sum B} \times 100\% = \frac{27}{32} \times 100\% = 84,375\%$$

Dimana $\sum A$ adalah jumlah percobaan yang bernilai benar dan $\sum B$ adalah jumlah semua percobaan.

Hasil dari pengujian tingkat keakuratan dari 32 kali percobaan adalah 84,375% yang berarti sistem ini memiliki tingkat *error* sebesar 15,625%.

5. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penentuan hero counter dengan menggunakan metode mamdani dalam logika fuzzy berdasarkan variabel input kelincahan, waktu dan ability effect dengan variabel output hero yaitu : *Mage, Assasin* dan *Fighter*.
2. Dari ketiga variabel input yang digunakan, lamanya waktu pertandingan berjalan sangat mempengaruhi dalam penentuan *hero counter*.
3. Aplikasi ini secara keseluruhan memiliki tingkat keakuratan mencapai angka 84,375% dan tingkat error sebesar 15,625%.

Berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan, maka sebaiknya ditambahkan beberapa variabel input lagi seperti *item build, battle spell* yang digunakan atau lainnya untuk meningkatkan keakuratan sistem. Selain itu, dalam penelitian ini hero yang dibahas hanyalah hero dengan tipe assasin, sehingga dalam penelitian selanjutnya alangkah baiknya dapat membahas semua tipe hero yang ada dalam game Mobile Legends.

6. Daftar Pustaka

[1] Giantbomb, "Multiplayer Online Battle Arena," 2015. [Online]. Available: <https://www.giantbomb.com/multiplayer-online-battle-arena/3015-6598/>. [Accessed: 25-Jun-2018].

[2] R. A. Purnomo, D. Syaury, and M. H. Hanafi, "Implementasi Metode Fuzzy Sugeno Pada Embedded System Untuk Mendeteksi Kondisi Kebakaran Dalam Ruangan," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput. Univ. Brawijaya*, vol. 2, no. 4, pp. 1428–1435, 2018.

- [3] Wulandari and Yogawati, “Aplikasi Metode Mamdani Dalam Penentuan Status Gizi Dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) Menggunakan Logika Fuzzy,” Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- [4] E. Pourjavad and A. Shahin, “The Application of Mamdani Fuzzy Inference System in Evaluating Green Supply Chain Management Performance,” *Int. J. Fuzzy Syst.*, vol. 20, no. 3, pp. 901–912, 2018.
- [5] R. Y. Endra and A. Sukoco, “Decision Support System (DSS) For The Determination Of Percentage Of Scholarship Quantity Based Fuzzy Tahani,” in *3rd International Conference on Engineering & Technology Development 2014*, 2014, pp. 213–223.
- [6] T. Tundo and E. I. Sela, “Application of The Fuzzy Inference System Method to Predict The Number of Weaving Fabric Production,” *IJID (International J. Informatics Dev.*, vol. 7, no. 1, p. 19, 2018.
- [7] M. Kastina and M. Silalahi, “Logika Fuzzy Metode Mamdani Dalam Sistem Keputusan Fuzzy Produksi Menggunakan Matlab,” *J. Ilmu Komput.*, vol. 1, no. 2, pp. 171–181, 2016.
- [8] E. Suanto, M. Sidqon, and F. A. Hermawati, “Sistem Diagnosa Berbasis Fuzzy pada Penyakit Polineuropati Akibat Diabetes Melitus,” *KONVERGENSI*, vol. 13, no. 1, pp. 18–31, 2017.
- [9] C. T. Prasetyo, F. A. Hermawati, and E. Ronando, “Sistem Rekomendasi Pemilihan Smartphone Berdasarkan Karakteristik Sosio-Demografis Pengguna Menggunakan Metode Fuzzy Tahani,” *KONVERGENSI*, vol. 14, no. 1, pp. 26–36, 2018.

Jurnal Konvergensi Untag Surabaya

ISSN 1858-0688

9 771858 068818